
*Projet de fin d'études pour l'obtention
de la licence en Sciences Economiques et Gestion*

• Parcours : ECONOMIE ET GESTION

Sous le thème

Impact socio-économique du stress hydrique

Vers une approche économétrique

Cas de la ville de Zaouit Echeikh

Présenté par :

• **ELKHLYFY ABDELLATIF**

Encadré par :

• **HAMDI Fekkak**

2022 – 2023

DEDICACES

*Je dédie ce modeste travail premièrement à **mes parents pour leur amour inconditionnel et pour leur soutien continu depuis ma naissance. Je souhaite la bonne santé à ma mère et la miséricorde de Dieu à mon père.***

*Je dédie également ce travail à **mes frères, mes sœurs et toute ma famille pour leur amour et leur soutien qu'ils m'ont toujours accordé.***

*A la même occasion je dédie ce travail à **mon cher Professeur encadrant M. HAMDI Fekkak pour l'attention qu'il nous a accordé, moi et tous mes collègues, pendant toute la période d'encadrement et depuis mon premier semestre (S1) quand il nous a enseigné le module de la statistique descriptive.***

*Je dédie aussi ce travail à, **mes amis et mes collègues de travail, ainsi que mes collègues ici à la faculté d'économie et de gestion de Béni-Mellal et je leur souhaite bonne continuation.***

REMERCIEMENTS

Je tiens d'abord à remercier Dieu le tout puissant et miséricordieux, qui m'a donné la puissance, le temps et la patience pour accomplir ce modeste travail.

Et pour être plus reconnaissant, plusieurs personnes doivent être remerciées :

*Tout d'abord, je remercie mon **Cher Professeur encadrant, M. HAMDI Fekkak**, pour le temps qu'il nous accordé durant cette période d'encadrement, et également, pour sa générosité en transfert du savoir, sa disponibilité, et bien aussi, pour sa patience, sa compréhension, sa capacité d'écoute et sa proximité de ses étudiants.*

*Je remercie aussi, tous les responsables de l'administration, en premier lieu **M. le Doyen Khalid HABBARI, Mme la vice-doyenne Fatima TOUHAMI** et **M. le secrétaire général Abdenabi ERRADI**, Ainsi que tout le personnel du service de scolarité, tous pour leur disponibilité leur compréhension et leurs efforts pour répondre aux besoins des étudiants.*

Je saisis cette occasion pour remercier tous mes amis et mes collègues, pour l'amour et le respect mutuel, pour la coopération, l'échange et la générosité.

*J'accorde aussi un remerciement spécial a tous les gens de **l'Agence du Bassin Hydraulique Om Errabii de Béni Mellal**, et aussi à tous les gens de **l'Office National de l'Eau et de l'Electricité -Branche Eau- de Beni Mellal et de Zaouit Echeikh**, pour l'accueil chaleureux, leur générosité, leur disponibilité, leur collaboration et leur disposition à échanger l'information et à mettre le chercheur sur la bonne voie.*

LISTE DES ABREVIATIONS

ABHOR	: Agence du Bassin Hydraulique Om Rbii
AEP	: Approvisionnement en eau potable.
C.I.Eau	: Centre d'Information sur l'Eau
HCP	Haut-Commissariat au Plan
G.T	: Google Translate
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé.
ONEE-BO-	: Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable -Branche Eau-
ONU	: Organisation des Nations Unies.
S.H	: Stress Hydrique
S.M	: Sa Majesté.

RESUME

Le présent PFE pour l'obtention de la licence fondamentale en Sciences d'Economie et de Gestion, intitulé, « Impact socio-économique du stress hydrique, Vers une approche économétrique, Cas de la ville de Zaouit Echeikh », a essayé, à partir de la question centrale de cette recherche, d'analyser la contribution d'une gestion quotidienne rationnelle, des ressources en eau, à l'atténuation des effets néfastes de ce visiteur non désiré.

Ledit travail a essayé de faire un premier pas vers une modélisation économétrique du problème, et ce en intégrant la dimension science humaine, notamment l'impact socio-économique.

Dans le présent travail présente une classification économique de l'eau dans le nouveau contexte du stress hydrique. Cette classification a mis en cause la validité de la théorie du paradoxe de la valeur, comme elle a permis d'aborder deux nouveaux concepts. Il s'agit des coûts à effets limités immédiatement et les à effet générateur d'autres coûts.

On a démontré aussi la relation étroite entre les effets des changements climatiques et le stress hydrique, d'une part. comme on a démontré la contribution des facteurs anthropiques au problème, d'autre part.

Ce travail présente également une étude de cas, sur la ville de Zaouit Echeikh, avec laquelle on a essayé de tirer de modèles économétriques de simple régression. Le premier étudie l'effet des facteurs climatiques, notamment l'évolution des précipitations sur le stress hydrique et le deuxième analyse l'effet des facteurs anthropiques, notamment l'évolution de la population, sur le stress hydrique.

Mots clés : Changements climatiques ; Potentiel en eau ; prélèvement en eau ; pression sur les ressources ; apports hydrologiques.

ABSTRACT

This PFE for the basic degree in Economics and Management Sciences, entitled "Socio-economic impact of water stress, Towards an econometric approach, Case of the town of Zaouit Echeikh", has attempted, based on the central question of this research, to analyse the contribution of rational day-to-day management of water resources to mitigating the harmful effects of this unwanted visitor.

This work has attempted to take a first step towards econometric modelling of the problem, by integrating the human science dimension, in particular the socio-economic impact.

The present work presents an economic classification of water in the new context of water stress. This classification has called into question the validity of the paradox of value theory, and has made it possible to address two new concepts. These are costs with immediately limited effects and costs with effects that generate other costs.

The close relationship between the effects of climate change and water stress was also demonstrated, as was the contribution of anthropogenic factors to the problem.

This work also presents a case study of the town of Zaouit Echeikh, from which an attempt has been made to derive simple regression econometric models. The first studies the effect of climatic factors, in particular changes in rainfall, on water stress, while the second analyses the effect of anthropogenic factors, in particular changes in the population, on water stress.

Key words: Climate change; water potential; water abstraction; pressure on resources; hydrological inputs.

SOMMAIRE

I INTRODUCTION GENERALE	9
II PARTIE THEORIQUE	14
CHAPITRE I : NOTIONS ET GENERALITE	15
INTRODUCTION.....	15
Section I : classification économique de l'eau dans un contexte de stress hydrique	15
1. L'eau en aspect économique	15
1.1 L'eau comme bien économique dans un contexte de stress hydrique	15
1.2 L'eau et notion de la valeur	16
2. L'eau comme richesse à protéger et répartir équitablement	19
2.1 L'équité dans l'espace	19
2.2 Equité dans le temps	20
Section II : Aperçu sur le stress hydrique	22
1. Stress hydrique : généralités et classifications	22
1.1 Terminologie	22
1.2 Revue de littérature	25
2. Classification du stress hydrique	28
2.1 Classification selon la saison sèche	28
2.2 Classification selon la part d'eau naturelle par habitant	30
CONCLUSION	31
CHAPITRE II : ETAT DES LIEUX ET IMPACTS SOCIAUX-ECONOMIQUES DU STRESS HYDRIQUE.....	32
INTRODUCTION.....	32
Section I : Etat des lieux du stress hydrique	32
1. Classement des pays concernés par le stress hydrique	32
1.1 Classement mondial selon la gravité du stress hydrique	33
1.2 Classement selon le potentiel et la demande	36
2. Evaluation de la situation du Maroc	39
2.1 Evaluation du Potentiel en eau	39
2.2 Evaluation de la demande	41
Section II impacts sociaux-économiques du stress hydrique.....	42
1. Les causes du stress hydrique.....	42

1.1	Les causes climatiques.....	42
1.2	Les causes anthropiques.....	44
2.	Impact sociaux-économiques du stress hydrique	47
2.1	Impact sur l’approvisionnement en eau potable	47
2.2	Impact sur l’activité économique et la paix	48
	CONCLUSION	49
III	PARTIE EMPIRIQUE.....	50
Chapitre I	Préparation des outils de travail.....	51
	INTRODUCTION.....	51
Section I	: Présentation de la méthodologie	51
1.	La collecte de données.....	51
1.1	L’acquisition des statistiques chez les services compétents	52
1.2	Le questionnaire	52
2.	Traitement de données.....	52
2.1	Définition de la méthode de régression linéaire simple	53
2.2	Présentation des modèles économétriques.....	53
Section II	: Présentation de la zone d’étude.....	54
1.	Présentation de la ville de Zaouit Echeikh.....	54
1.1	Présentation générale de la ville.....	54
1.2	L’activité économique de la ville	54
2.	Le potentiel de la ville en eau douce.....	56
2.1	Les sources naturelles de la ville	56
2.2	Barrage Ahmed EL HANSALI.....	57
	CONCLUSION	58
Chapitre II	: Présentation des données et analyse des résultats	59
	INTRODUCTION.....	59
Section I	: Présentation des données.....	59
1.	Evolution des facteurs réduisant la gravité du stress hydrique	59
1.1	Evolution des précipitations et des apports hydrologiques	59
1.2	Evolution des débits moyens annuels des principales sources	62
2.	Les facteurs favorisant le stress hydrique	64
2.1	Les facteurs climatiques	64
2.2	Les facteurs anthropiques	65

Section II : Estimation du modèle et vérification des hypothèses	76
1. Estimation du modèle économétrique.....	76
1.1 Présentations des variables adoptées	76
1.2 Estimation des Modèles	77
2. Vérification des hypothèses	80
2.1 Rappel des hypothèses.....	80
2.2 Vérification des hypothèses	80
CONCLUSION	82
IV CONCLUSION GENERALE.....	84
V ANNEXES.....	86
VI LISTE DES TABLEAUX.....	90
VII LISTE DES FIGURES	91
VIII BIBLIOGRAPHIE	93

I INTRODUCTION GENERALE

Une bonne gestion du patrimoine commun est considérée comme un facteur clé pour vivre ensemble sur notre planète. D'où la prise en considération des droits des générations futures est devenue un défi qui prend une importance majeure lorsqu'il s'agit d'un bien qui présente une source de survie, non seulement des êtres-humains, mais aussi de tous les êtres-vivants sur la terre.

La croissance de la demande en eau, et du potentiel des ressources, conduisent alors d'un phénomène du stress hydrique qui s'aggrave jour après jour et qui menace environ un tiers de la population mondiale, selon le World Resources Institute « *Environ un tiers de la population mondiale, soit 2,6 milliards de personnes, vit dans des pays en "stress hydrique extrême", dont 1,7 milliard dans les 17 pays classés comme "en stress hydrique extrême"»*¹. Ce qui nous pousse à dire que le stress hydrique affecte véritablement tous les continents, et le Maroc ne fait pas l'exception, et donc, l'eau sera demandée plus que les métaux précieux et il sera, bien évidemment, le catalyseur de plusieurs conflits dans le monde.

Le Maroc, sous la haute souveraineté de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, a été conscient des risques liés au stress hydrique très tôt, et a souligné l'importance de prendre des mesures très urgentes pour faire face à ce défi.

En effet, SM le Roi Mohammed VI a adressé, le lundi 30 novembre 2015, une allocution à la 21ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, qui se tient à Paris.

¹ A.Y. Hoekstra et M.M. Mekonnen, « Four billion people facing severe water scarcity », *advances.sciencemag*, [American Association for the Advancement of Science](https://www.aaas.org/special/advances/2016/02/16), 12 février 2016 (consulté le 12 juillet 2023).

Dans ce qui suit, un extrait du discours royal qui montre la conscience de Sa Majesté dont on va citer quelques passages :

Chacun sait maintenant que la menace est planétaire et qu'aucune nation, aucune région, aucun continent n'échappera aux conséquences du dérèglement climatique. Le temps du doute et du scepticisme n'est plus permis, pas plus que ne le sera désormais l'alibi des fausses priorités pour une Communauté des Nations, qui pendant trop longtemps a accepté de tourner le dos au devenir et à l'avenir de tous ses enfants.²

Cet extrait illustre l'engagement et la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de gestion de l'eau et sa volonté de faire du Maroc un exemple en matière de préservation des ressources hydriques.

Longtemps, nous avons voulu ne pas voir. Longtemps, trop longtemps, nous avons retardé le moment de la conscience. Nous avons joué avec des hypothèses qui se sont révélées autant de faux fuyants. Mais la réalité est là. Les glaces qui fondent. Les mers et les océans qui montent. Les rivages peu à peu rongés. Les ressources en eau raréfiées, des productions agricoles menacées. Et des inondations, de plus en plus meurtrières, succédant à des sécheresses qui désolent tout autant.³

Dans cet extrait de Sa Majesté a signalé qu'il n'y a pas encore de temps à perdre, et que les signes de changements climatiques sont clairs et facile à constater.

Cette alarme déclenchée par **S.M** a contribué par la suite à élaborer des recommandations importantes pour lutter contre le fléau des changements

² Extrait du discours Royal de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en COP 21 à paris le 30/11/2015.

³ Extrait du discours Royal de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en COP 21 à paris le 30/11/2015.

climatique, tel que l'élaboration d'une stratégie pour baisser la chaleur de la planète de deux degré, le plus tôt possible.

Dans le même discours royal, du 30/11/2015 à paris à l'occasion du COP21, S.M a signalé le Maroc et pour faire face à ce problème, il a mis en œuvre une stratégie qui a commencé par l'eau depuis les années 60 par le feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu le garde en Sa Sainte Miséricorde, et que grâce à cette politique le Maroc se dispose aujourd'hui de 149 grands barrages classés⁴, qui aident le Royaume à faire face au années de sécheresse successives.

Le Maroc, aussi selon **S.M** a mis en œuvre plusieurs autres politiques, tel que la transition énergétique qui a fixé un objectif de 52% des besoins Nationaux en énergie d'origine renouvelable, à l'horizon 2030.

Ce sujet représente donc une priorité Majeure chez **S.M**, chose qui se voit clairement sous forme hautes directives, dans ses discours Royaux et ses conseils de ministres, dont-on revient dans la partie réservée aux des recommandations.

Il faut noter également, que ce sujet a été abordé par plusieurs auteurs de différents angles et dans le cadre de différentes disciplines. En effet, le géographe a essayé d'étudier l'effet du stress hydrique sur la population et sur le climat, ou d'analyser le lien avec les changements climatiques...etc. Tandis que, le biologiste a essayé de comprendre l'effet de ce phénomène sur la structure de la cellule, sur la production ou le rendement d'un type de plante ou la réaction d'une espèce précise, pour résisté contre ce fléau.

De notre côté, nous avons essayé de faire un éclairage sur ce phénomène d'un point de vue économétrique, en contribuant par l'introduction des

⁴ https://laquotidienne.ma/article/developpement_durable/detresse-hydrique-maroc (consulté le 13 juillet 2023).

comportements rationnels qui visent à alléger les effets néfastes de ce phénomène. Et ce à partir des données réelles et des statistiques, qui traitent le cas de la ville de Zaouit Echeikh, en ce qui concerne les changements climatiques et les activités économiques et anthropiques.

En effet, une analyse des effets de changements climatiques et des effets de la croissance économique et anthropique, sur le stress hydrique, va nous aider à mieux comprendre, la gravité du problème et comment nous pouvons contribuer grâce à des comportements modérés, en utilisation de l'eau, à alléger son degré de gravité.

Notre travail va essayer aussi de proposer des solutions techniques basées sur les acquis reçus pendant les trois années d'études en Sciences d'Economie et de Gestion, en plus de l'expérience acquise pendant les deux visites recommandées par mon professeur encadrant Mr Fekkak HAMDI à l'ONEE-BO- et l'ABHOR.

Dès lors, la question qu'on est censé se poser et s'imposer intuitivement est de savoir : **Comment peut-on contribuer dans un contexte de changements climatiques, par une gestion quotidienne rationnelle des ressources en eau, à atténuer les effets néfastes du stress hydrique ?**

A partir de cette problématique, il s'avère que nous sommes devant un sujet vaste, à partir duquel plusieurs sous-questions peuvent être manifestées tel que :

- ◇ Quelle classification économique peut-on donner à l'eau dans ce nouveau contexte ?
- ◇ Quels sont les effets des changements climatiques sur le stress hydrique ?
- ◇ Comment peut-on évaluer l'influence des activités quotidiennes sur le stress hydrique ?

- ◇ Comment peut-on adopter des activités économiques qui permettent de promouvoir la croissance sans compromettre la durabilité des ressources en eau ?

Ces questions et d'autres, nous conduisons à formuler une panoplie des hypothèses comme suit :

- ◇ **Hypothèse 1** : il est fort probable que, la bonne gestion de l'eau présente un facteur clé pour la maîtrise des effets du **S.H.**
- ◇ **Hypothèse 2** : il est fort probable que, les changements climatiques conduisent à aggraver la situation du stress hydrique.
- ◇ **Hypothèse 3** : il est fort probable que, le facteur anthropique peut lui même influencer la situation du stress hydrique.

Pour ce faire, nous articulerons notre tentative, bien entendu, autour de deux parties :

Une partie théorique, où nous allons voir les soubassements théoriques relatifs à notre sujet, tout en mettant la lumière sur des concepts et des généralités concernant le stress hydrique en premier lieu, puis nous allons mettre l'accent sur l'état des lieux du stress hydrique en deuxième lieu.

La seconde partie de notre mémoire sera réservée à une partie empirique, où nous allons essayer d'introduire, de prime abord, une approche économétrique basée sur des données réelles et des observations concrètes relatives à la ville de Zaouit echeikh, et en fine, les résultats et recommandations, sans oublier pour autant de transiter par la méthodologie adoptée.

II PARTIE THEORIQUE

Aperçus sur le stress hydrique

INTRODUCTION

Pour mieux comprendre un sujet étudié il est indispensable de par sa terminologie pour déterminer les différents notions et concepts liés avec ce sujet.

Ce sujet contient deux sections. La première est consacrée à la classification économique de l'eau, l'élément principal pour la détermination de la situation du stress hydrique, dans ce nouveau contexte de rareté des ressources en eau. Et ce en tant que bien économique et en tant que richesse qui nécessite une bonne gouvernance pour la protéger.

La deuxième section de ce chapitre est consacrée à un aperçu général sur le stress hydrique, dans lequel on va présenter une classification de ce phénomène selon différents paramètres avec une revue de littérature.

Section I : classification économique de l'eau dans un contexte de stress hydrique

1. L'eau en aspect économique

1.1 L'eau comme bien économique dans un contexte de stress hydrique

1.1.1 Définition

La notion de bien économique est une notion assez large : est considéré comme bien économique **tout bien produit destiné à satisfaire un besoin**. Tous les biens économiques ont donc un coût de production et un prix⁵.

⁵ <https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/bien/26802> 01/07/2023 13H00

Selon cette définition l'eau est absolument un bien économique.

1.1.2 Caractéristiques

Les biens économiques sont rares, utiles et disponibles.

- La rareté : le bien économique est rare, car il est disponible en quantité inférieure aux besoins exprimés.
- L'utilité : Un bien économique présente nécessairement une utilité ce qui lui permet de satisfaire un besoin.
- Disponibilité : Un bien économique est un bien disponible et accessible à celui qui en exprime le besoin.

Tout bien qui ne remplit ses trois conditions est un bien non économique⁶.

On peut dire donc que dans le contexte actuel de stress hydrique, l'eau a évolué d'un bien naturellement abondant et libre à un bien économique. En effet, son importance est désormais considérable et nécessite une attention particulière

1.2 L'eau et notion de la valeur

1.2.1 L'eau et paradoxe de la valeur

Selon la **théorie de la valeur**, de Adam Smith abordé dans son ouvrage **La Richesse Des Nations**, qui considère deux différent type de valeur, **valeur d'usage** et **valeur d'échange**⁷.

⁶ <https://www.joelpro-educ.com/s/biens-economiques-2nde-stt-cours>.

⁷ Adam Smith, 1776, La Richesse Des Nations, ECOSSE, Glasgow, 320 P.

En principe les biens qui ont qui ont une grande utilité, d'où une grande valeur d'usage doivent avoir une grande valeur d'échange. Mais à l'inverse et avec une simple comparaison entre l'eau est le diamant, on trouve que :

Le diamant qui n'a presque aucune valeur d'usage dans la vie quotidienne mais sa valeur d'échange est très élevée.

Alors que pour l'eau qui est même indispensable pour la poursuite de la vie sur la planète on trouve une valeur d'échange presque nulle.

D'où on est devant un paradoxe. On parle donc du **paradoxe de la valeur**.

L'explication donnée par la suite par Smith, à ce paradoxe, stipule que la valeur d'un bien dépend à la fois de l'utilité et la rareté.

Sachant que toute théorie est valable essentiellement dans le contexte où elle a été abordée et que tout changement du contexte peut mettre en cause la validité de cette théorie.

Si nous revenons au classement des facteurs de production dans les différentes théorie économique, on trouve ceux qui ont considéré la terre comme facteur de production, on trouve aussi ceux qui ont considéré le travail comme facteur de production, pour arriver au **modèle HOS** qui a considéré deux facteurs, le capital et le travail, et même avec le paradoxe de Leontief qui a intégré le développement technologique comme facteur de production, nous remarquons que ces auteurs dans contexte d'abondance en eau n'ont pas pensé que l'eau sera un jour un facteur non seulement de production mais un facteurs de prospérité des nations.

Et dans un contexte de libre échange et de délocalisation, on peut faire un transfert de travail, de capital et même de technologie, mais on ne peut pas penser qu'un investisseur vient, pour investir dans un pays, amené avec une fortune d'eau, on sera alors devant un nouveau type du dumping social.

L'eau sera alors plus demandée que le capital.

Nous pouvons conclure que **dans un contexte de stress hydrique**, où l'eau est devenue de plus en plus rare et il fait l'objet de plusieurs conflits dans le monde, **le paradoxe de la valeur entre l'eau et diamant n'est plus valable**.

1.2.2 L'eau et la création de valeur ajouté

Si le PIB d'une nation est considéré comme étant la somme des valeurs ajoutées créées au sein de cette nation, la valeur ajoutée est peut-être définie comme indicateur qui mesure **la richesse créée** par une entreprise, un secteur d'activité ou un agent économique au cours d'une période donnée (La Toupie) .⁸

Cette richesse créée représente, dans un processus de fabrication, la différence entre **le chiffre d'affaire et les coûts engagés**.

Désormais ces coûts peuvent être classés en deux catégories selon leur effet :

A. Les coûts à effet limité immédiatement

Il s'agit généralement de **la valeur pécuniaire** des coûts engagés dont leur effet commence par le paiement des factures et se termine par le calcul du résultat de l'entreprise.

⁸ Mr Fekkak HAMDI vers une modélisation théorique et mathématique de l'économie islamique 2019/2020

B. Les coûts à effet générateur d'autres coûts

Il s'agit ici des conséquences d'un épuisement d'une richesse sur les générations avenir.

En effet l'épuisement de la fortune d'eau a plusieurs conséquences, tel que :

- Le stress hydrique.
- Les changements climatiques
- Des perturbations en fonctionnement des écosystèmes.
- Des menaces sur la sécurité alimentaire de la nation.
- La pollution et les maladies...etc.

Il faut noter aussi que le taux de récupération des eaux utilisées, soit dans un processus de fabrication soit dans soit dans les ménages, est encore faible.

On peut dire donc que : stimuler la croissance par Création de valeur ajoutée, c'est bien, mais il sera mieux quand on prend en considération la nature des couts supportés.

2. L'eau comme richesse à protéger et répartir équitablement :

2.1 L'équité dans l'espace :

Le problème de l'équité dans l'espace peut être poser aux sous deux forme :

2.1.1 L'équité entre régions

L'inégalité en répartition de l'eau entre région peut être d'origine climatique, comme nous verrons par la suite de ce travail, tel que les pays dites du nord se dispose la majorité des ressources en eau douce, alors que la majorité du pays du sud connaissent une pénurie de cette matière vitale.

Aujourd'hui une nouvelle diplomatie, dite hydro-diplomatie, a vu le jour, il s'agit de grand bassins versants, tel que :

Bassin de l'Oronte : hydro-diplomatie active et réussie, au niveau bilatéral, entre le Liban et la Syrie, et un accord conclu entre la Syrie et la Turquie⁹.

Bassin du Nahr al-Kabir : hydro-diplomatie active et réussie, au niveau bilatéral, entre le Liban et la Syrie¹⁰.

Comme cette inégalité peut être d'origine spatiale, tel que les inégalités constatées en approvisionnement en eau potable entre le monde urbain et le monde rural.

2.1.2 L'équité entre secteurs

L'inégalité entre secteur peut se manifeste dans les différences tarifaires entre les gros consommateurs, tel que les industriels, les prestataires de service et l'agriculture d'une part et les consommateurs normaux présentés par les ménage.

Cette préférence tarifaire peut encourager les gros consommateurs à exagérer leur consommation.

⁹ <https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2017-2-page-49.htm> 30/06/2023 18h00

¹⁰ <https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2017-2-page-49.htm> 30/06/2023 18h00

2.2 Equité dans le temps

L'équité de répartition de l'eau dans le temps peut se fonder sur deux principaux outils :

2.2.1 L'infrastructure de collecte de l'eau

Vue le caractère irrégulier des précipitations entre saison de la même année et d'une année à autre, l'instauration d'une infrastructure de collecte des eaux, notamment les barrages est indispensable. Cette infrastructure permet de doter en eau douce régulièrement pendant toute l'année.

2.2.2 La bonne gouvernance en gestion de l'eau

La bonne gouvernance peut se présenter par la mise en œuvre des système de gestion durable des ressources en eau, comme le cas du système des Khatarats¹¹ au Maroc, notamment la région orientale, pour plus de 1000 ans. Il permet également d'économiser une part importante des eaux grâce au faible taux d'évaporation dans ce système. Comme il permet une répartition équitable de cette richesse entre les membres de l'oasis.

Un autre système de gestion est adopté dans Le Valais, une région dans la Suisse, pour environ 700 ans¹². Il s'agit du système des bisses et des consortages d'irrigation.

Comme elle peut se présenter par la rationalisation de l'utilisation de l'eau et la lutte contre le gaspillage.

¹¹ <https://al3omk.com/291715.html> 30/06/2023 19h00

¹² https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_A3F0B04A7609.P001/REF.pdf 30/06/2023 20h00

Ce qui peut garantir une gestion durable de l'eau qui peut garantir un approvisionnement régulier pendant toute l'année, comme elle peut garantir les droits des générations futures.

Section II : Aperçu sur le stress hydrique

1. Stress hydrique : généralités et classifications

1.1 Terminologie

1.1.1 Définition

Selon Larousse en trouve deux mots :

- Stress qui signifie état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque¹³.
- Et hydrique qui signifie, Relatif à l'eau¹⁴.

Le stress hydrique, également connu sous le nom de "pénurie d'eau" ou "rareté de l'eau" dans les cas les plus critiques, se produit lorsque les ressources en eau disponibles sont insuffisantes pour répondre à la demande en eau. Il est principalement causé par un déséquilibre à la fois géographique et temporel.

Le terme "stress hydrique" est utilisé pour décrire des situations spécifiques dans certaines régions géographiques et pendant des périodes données caractérisées par :

¹³ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stress/74848> (Consulté le 25/06/2023 18h00).

¹⁴ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stress/74848>(Consulté le 25/06/2023 18h00).

Une demande en eau dépassant la quantité d'eau disponible.

Une qualité de l'eau nécessitant des restrictions d'utilisation, comme dans le cas de dessalement qui nécessite des coûts très élevés.¹⁵

Le stress hydrique peut être définie aussi selon la discipline dans laquelle il a été étudié.

Par exemple :

A. En botanique

Etat d'une plante qui souffre d'un manque d'eau ; en écologie, pénurie d'eau touchant une région, un milieu naturel, une population.¹⁶

Le stress hydrique se produit lorsque la demande en eau d'une plante dépasse la quantité d'eau disponible dans son environnement. Il peut être défini comme le rapport entre la quantité d'eau nécessaire à la croissance de la plante et la quantité d'eau effectivement disponible dans le sol, qui peut être utilisée par le système racinaire de la plante. (Laberche, 2004).¹⁷

Le stress hydrique peut être défini comme une perturbation de la disponibilité d'eau dans l'environnement d'une plante, entraînant une réduction de sa croissance et/ou de sa capacité de reproduction par rapport à son potentiel génétique. Il peut se manifester par une diminution ou un excès d'eau dans le milieu où la plante est implantée. Certains chercheurs limitent la définition du

¹⁵<https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/quest-ce-que-le-stress-hydrique-comment-y-repondre/>(Consulté le 24/06/2023 11h00).

¹⁶ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stress/74848> (Consulté le 25/06/2023 19h00).

¹⁷ ¹⁸ *Gouicem Nessrine* lundi 27 juin 2022 Effet de stress hydrique sur la croissance et la production de la culture de tomate sous abri en système aquaponique Mémoire de Master.

stress hydrique aux conditions caractérisées par une hydratation sous-optimale des tissus végétaux (Lamaze et al., 1994)¹⁸.

B. En écologie

le **stress hydrique** peut également être une **pénurie d'eau**, qui représente une situation dans laquelle la demande en [eau](#) dépasse le potentiel qui peut être mobilisé en eau¹⁹.

Il s'agit donc d'une réaction de l'organisme suite à une insuffisance d'eau.

1.1.2 Termes en relation avec le stress hydrique

A. Déficit hydrique

Sens technique : Différence cumulée entre l'évapotranspiration potentielle (évaporation du sol et transpiration de la végétation) et les précipitations pendant une période où ces dernières sont inférieures à la première.

Source : d'après Conseil régional de Poitou-Charentes²⁰

B. Sécheresse

C'est une anomalie climatologique transitoire dans laquelle la disponibilité de l'eau est inférieure à celle d'une zone géographique habituelle. L'eau ne suffit pas pour répondre aux besoins des plantes, des animaux et des humains qui y vivent²¹.

¹⁹ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_hydrique_\(écologie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_hydrique_(écologie)) (Consulté le 26/06/2023 21h00).

²⁰ <https://glossaire.eauetbiodiversite.fr/concept/déficit-hydrique> 30/06/2023 22h17

²¹ <https://www.aquaportail.com/definition-5435-secheresse.html> 30/06/2023 22h30

La sécheresse est un aléa naturel qui résulte d'un déficit de précipitations (ruissellement, humidité du sol) par rapport à la moyenne à long terme (sur au moins 30 ans), que l'on appelle une valeur normale²².

C. Adaptation au changement climatique

Le GIEC propose la définition suivante de l'adaptation au changement climatique dans son glossaire : il s'agit d'une "approche visant à s'ajuster aux conditions climatiques actuelles ou anticipées, ainsi qu'à leurs conséquences. Pour les systèmes humains, cela implique de réduire ou d'éviter les effets néfastes et de tirer parti des effets bénéfiques. Dans certains cas, l'intervention humaine peut faciliter l'adaptation au climat prévu et à ses conséquences pour certains systèmes naturels.

1.2 Revue de littérature

L'étude du stress hydrique passe nécessairement par un aperçu sur de différents ouvrages dans lesquels ce sujet a été abordé.

Dans cette partie on va mettre le point sur deux types de revue de littérature. Le premier est de point de vue contemporaine alors que le deuxième est de point de vue classique, notamment de point de vue culture islamique.

1.2.1 Les revues contemporaines

Dans cette partie concernée par la partie contemporaine on va citer une revue de littérature basée sur des études et des recherches publiées dans diverses revues et ouvrages académiques, dans lesquels on trouve une mise évidence de

²² <https://www.aquaportail.com/definition-5435-secheresse.html> 30/06/2023 22h30

certaines aspects du stress hydrique, ces conséquences sur les plantes et les écosystèmes, et leurs stratégies d'adaptation dans ce nouveau contexte de rareté des ressources en eau.

1. "Physiological and Molecular Mechanisms of Drought Resistance in Plants" (Shanker et al., 2014) : dans cette étude on trouve une évaluation des mécanismes physiologiques et moléculaires qui permettent aux plantes de résister au effet du stress hydrique.

2. "Effects of Water Stress on Plant Growth" (Chaves et al., 2002) : Cette revue étudie les effets du stress hydrique sur la croissance des plantes, de point de vue morphologiques et physiologiques.

3. "Drought Stress and Plant Metabolism" (Ashraf, 2010) : Cette étude met le point sur les changements métaboliques que subissent les plantes soumises au stress hydrique. Les auteurs analysent les adaptations métaboliques des plantes avec le stress hydrique, en terme de photosynthèse, respiration et synthèse des métabolites secondaires.

Comme nous l'avons vue en introduction, dans le motif de choix du sujet, la majorité des études se focalise sur l'aspect physiologique ou climatique du stress hydrique

1.2.2 Prévention du stress hydrique dans la culture islamique

L'Islam est basé sur plusieurs principe qui considère l'Homme comme représentant de dieu sur la terre.

Dans ce sens cet Homme et responsable du patrimoine existant sur la terre, Il doit le gérer et le conserver.

Cette responsabilité nécessite une réédition du compte que ce soit ici sur la terre ou dans l'autre vie. D'où le principe de la modération, la lutte contre la surutilisation (surconsommation) et la lutte contre le gaspillage.

Plusieurs versé coranique et hadiths ont abordé ces dites notions :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ⁴¹

La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains ; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils (vers Allah)²³

Les œuvres des gens concernent non seulement ses injustices envers Dieu et envers eux-mêmes, mais aussi envers tous ce qui existe sur la planète tel que l'environnement les richesses dont les ressources en eau.

Et la corruption sur la terre et dans la mer concerne aussi les perturbations en fonctionnements des écosystèmes ce qui rétréci la vie de ceux qui ont commis les injustices envers la terre.

En relation avec le sujet, cela montre que **les gestes et l'activité humaine** en général peut aggraver ou alléger **les effets du stress hydrique**.

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار (رواه ابن ماجه ورقمه 419)

²³ <https://quran4all.net/ar/translate/3/30> le 02/07/2023 à 12h00

Cet hadit montre que la modération est fortement demandée, même dans le cas d'utilisation de l'eau pour un culte dans un contexte d'abondance.

2. Classification du stress hydrique

2.1 Classification selon la saison sèche

2.1.1 Classification selon l'intensité

Pour la plupart des plantes l'intensité de la saison sèche est déterminée par l'intensité et continuité des conditions de stress hydrique. La mesure de l'intensité et de la durée de cette période a connu une grande évolution au fil des années précédentes.

En effet différentes méthodes d'évaluation de l'intensité de la saison sèche ont été développés. L'une des approches récentes est celle de l'évapotranspiration potentielle (ETP), qui permet d'estimer le bilan hydrique en mm d'eau sur différentes échelles de temps. Cependant, il faut noter que le type de végétation et de son état physiologique peut influencer l'ETP. De plus, la diversité des formules de calcul peut apporter des résultats sensiblement différents.

Généralement deux indices importants sont adoptés pour évaluer l'intensité de la saison sèche, il s'agit du rapport pluviosité/ETP (ou P/ETP) et d'indice de xéricité (Ix), qui expriment le rapport entre la pluviosité et la demande évaporatoire²⁴(Classification éoclimatique des zones arides (s.l.) de l'Afrique du Nord [article] **Henri-Noël Le Houérou**)

²⁴ https://www.persee.fr/doc/ecmed_0153-8756_1989_num_15_3_1643#ecmed_0153-8756_1989_num_15_3_T1_0096_0000 (Consulté le 01/07/2023 19h00)

Ces indices peuvent être utilisés selon différentes échelles temporelles (annuelle, mensuelle, etc.) pour mesurer l'intensité du stress hydrique dans différentes régions.

La correspondance entre les différents indices et méthodes utilisés permet une classification des différentes régions du monde en zones arides, semi-arides et hyper-arides, et notamment le Sahara, le Sud-Ouest marocain, les Canaries et d'autres zones arides océaniques.

2.1.2 Classification selon la durée

La classification selon la durée revient à l'évaluation de la corrélation entre la longueur et l'intensité de la saison sèche en fonction du régime pluviométrique annuel (monomodal, bimodal ou multimodal). En effet une méthode de distinction simple proposée par Bagnouls et Gaussen, elle est basée sur le critère $P = 2t$ et elle permet de distinguer la saison sèche de la saison pluvieuse.

Le caractère empirique et arbitraire de ladite méthode a connu plusieurs reproches. D'où une approche plus rationnelle a été développée en se basant sur des expérimentations, dans lesquelles il a été constaté que l'évaporation d'un sol nu non saturé est approximativement égale à 0.35 de l'évapotranspiration potentielle (ETP) selon la méthode de Penman. Ainsi, toute quantité d'eau qui excède 0.35 ETP, dans le sol, est considérée comme disponible pour les plantes. Ce qui constitue ainsi un critère expérimental pour faire la distinction entre la saison pluvieuse de la saison sèche.

La comparaison entre les valeurs discriminantes obtenues par cette approche rationnelle et celles de Bagnouls et Gaussen a montré une

correspondance élevée dans 92% des stations analysées. Toutefois, des écarts significatifs ont été observés, notamment dans les zones hyper-arides saisonnières, où les valeurs d'ETP peuvent varier de manière saisonnière.

La longueur de la saison sèche est appréciée par le nombre moyen de jours annuels où la pluviosité est inférieure à 0.35 ETP. Dans certains cas, le critère 2t est utilisé en remplacement de l'ETP pour les stations où les données nécessaires à son calcul ne sont pas disponibles.

2.2 Classification selon la part d'eau naturelle par habitant

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), on peut distinguer le stress hydrique en trois différents degrés, Stress hydrique, pénurie d'eau et rareté de l'eau.

2.2.1 Stress hydrique

Dans les pays / régions / zones où la disponibilité en eau est inférieure à 1700 m³ par an et par habitant, on utilise plutôt le terme de « stress hydrique ». C'est principalement le cas des zones arides et cette situation dure dans le temps.

2.2.2 Pénurie d'eau

Dans les pays / régions / zones où la disponibilité en eau est comprise entre 1700 m³ et 1000 m³ par an et par habitant, on utilise plutôt le terme de « pénurie d'eau ». Ces pénuries peuvent être périodiques ou circonscrites.

2.2.3 Rareté de l'eau

Dans les pays / régions / zones où la disponibilité en eau est inférieure à 1000 m³ par an et par habitant, on utilise alors le terme de « rareté de l'eau ».²⁵

CONCLUSION

La nouvelle classification économique de l'eau dans le nouveau contexte du stress hydrique a remis en cause la validité de quelques théories économiques, notamment le paradoxe de la valeur.

Le stress hydrique peut prendre différentes formes, selon la situation de chaque région. Il peut être un stress hydrique, une pénurie dans le pire des cas une rareté d'eau.

²⁵ <https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/quest-ce-que-le-stress-hydrique-comment-y-repondre/> (Consulté le 29/06/2023 20h00).

INTRODUCTION

Ce chapitre présente une passerelle entre la partie théorique et la partie empirique. Avec la même structure de deux sections par chapitre, on va consacrer d'abord la première section à un état des lieux, dans lequel on va évaluer la situation du stress hydrique dans les différentes régions du monde. Ensuite et dans la deuxième section on va aborder ses impacts socio-économiques.

Section I : Etat des lieux du stress hydrique

1. Classement des pays concernés par le stress hydrique

Selon le **C.I.Eau** le stress hydrique touche principalement les zones arides et semi-arides. Ces pays concernés peuvent être cités comme suit²⁶ :

- Les pays d'Afrique
- Les pays du Proche Orient
- Les pays du Moyen-Orient
- Les pays d'Asie (notamment l'Inde, le Pakistan ou encore les grandes plaines du Nord de la Chine).

²⁶ <https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/quest-ce-que-le-stress-hydrique-comment-y-repondre/> le 30/06/2023 18h00

1.1 Classement mondial selon la gravité du stress hydrique

1.1.1 Classement selon le ratio de la demande sur le potentiel en eau

La figure 1 montre selon World Ressources Institute, le classement des régions du monde selon le ratio du stress hydrique.

Figure 1 : Classement selon le ratio de la demande sur le potentiel en eau²⁷

On constate que plus de 50% de pays du monde ont un stress hydrique plus que moyen. Le Maroc se situe dans une zone de stress hydrique extrêmement élevé, >80%.

1.1.2 Classement selon l'écart par rapport au pays de référence

L'étude citée en référence (N°21), et publiée par, World Ressources Institute, présente un classement d'un échantillon de 180 pays selon l'écart type du stress hydrique par rapport à la référence.

²⁷ <https://www.wri.org/data/water-stress-country> le 30/05/2023 à 23h00

Tableau 1 : classement des pays selon le stress hydrique de référence²⁸ (Traduit par G.T).

Annexe : Classement des pays et des bassins hydrographiques (stress hydrique de référence)

Stress hydrique de base mesure les prélèvements d'eau annuels totaux exprimés en pourcentage de l'eau bleue annuelle totale disponible. Des valeurs plus élevées indiquent plus concurrence entre les utilisateurs.

[4-5] : stress extrêmement élevé (> 80 %)

[3-4] : Stress élevé (40-80 %)

[2-3] : stress moyen-élevé (20-40 %)

[1-2] : Contrainte faible à moyenne (10-20 %)

[0-1] : faible contrainte (<10 %)

Tableau A1 | Stress hydrique de référence par pays ou région, du stress le plus élevé au plus faible pour tous les secteurs

Note (écart-type)					
Rang	Nom	Tous secteurs	Agricole	Domestique	Industriel
1*	Antigua-et-Barbuda	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Bahreïn	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Barbade	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Comores	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Chypre	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Dominique	5,00 (0,00)	-	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Jamaïque	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Malte	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Qatar	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Sainte-Lucie	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Saint-Vincent-et-les-Grenadines	5,00 (0,00)	-	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Saint Marin	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Singapour	5,00 (0,00)	-	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Trinité-et-Tobago	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Emirats Arabes Unis	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)	5,00 (0,00)
1*	Sahara occidental	5,00 (0,00)	-	5,00 (0,00)	-

²⁸ [F Gassert, P Reig, T Luo, A Maddocks, 2013, A weighted aggregation of spatially distinct hydrological indicators](#)

Note (écart-type)					
Rang	Nom	Tous secteurs	Agricole	Domestique	Industriel
17	Arabie Saoudite	4,99 (0,18)	5,00 (0,05)	4,93 (0,56)	5,00 (0,07)
18	Koweït	4,96 (0,17)	4,97 (0,17)	4,97 (0,17)	4,90 (0,28)
19	Oman	4,91 (0,27)	4,91 (0,28)	4,95 (0,21)	4,94 (0,23)
20	Libye	4,84 (0,64)	4,90 (0,42)	4,51 (1,31)†	4,83 (0,55)
21	Israël	4,83 (0,25)	4,81 (0,24)	4,86 (0,25)	4,79 (0,30)
22	Kirghizistan	4,82 (0,37)	4,82 (0,38)	4,91 (0,27)	4,89 (0,26)
23	Timor oriental	4,81 (0,48)	4,80 (0,48)	4,85 (0,43)	4,98 (0,16)
24	L'Iran	4,78 (0,58)	4,79 (0,55)	4,76 (0,72)	4,61 (0,89)
25	Yémen	4,67 (0,80)	4,69 (0,75)	4,63 (0,92)	3,92 (1,80)†
26	Palestine	4,63 (0,50)	4,69 (0,38)	4,60 (0,57)	4,65 (0,54)
27	Jordan	4,59 (0,44)	4,57 (0,49)	4,64 (0,33)	4,58 (0,42)
28	Liban	4,54 (0,52)	4,42 (0,52)	4,75 (0,44)	4,60 (0,50)
29	Somaliland	4,38 (0,96)	4,38 (0,96)	3,77 (2,03)†	4,47 (0,57)
30	Ouzbékistan	4,32 (1,34)†	4,29 (1,36)†	4,53 (1,14)†	4,53 (1,12)†
31	Pakistan	4,31 (1,27)†	4,33 (1,26)†	4,14 (1,39)†	4,12 (1,44)†
32	Turkménistan	4,30 (1,32)†	4,30 (1,31)†	4,13 (1,49)†	4,35 (1,38)†
33	Maroc	4,24 (1,03)†	4,28 (1,01)†	3,99 (1,12)†	4,01 (1,14)†
34	Mongolie	4,05 (1,96)†	3,23 (2,38)†	4,17 (1,85)†	4,82 (0,94)
35	Kazakhstan	4,02 (1,24)†	4,07 (1,14)†	3,79 (1,55)†	3,80 (1,58)†
36	Afghanistan	4,01 (1,25)†	4,01 (1,25)†	3,64 (1,26)†	3,89 (1,09)†
37	Lesotho	3,97 (0,17)	3,98 (0,00)	3,98 (0,05)	3,94 (0,38)
38	Syrie	3,85 (1,26)†	3,86 (1,24)†	3,79 (1,33)†	3,83 (1,38)†

NB : Le tableau complet sera joint en annexes

- 83 pays ont un stress hydrique d'écart type plus que moyen, de plus de deux. Ce qui signifie que les prélèvements annuels dépassent 20% de la quantité total d'eau disponible sur la planète.

- Le Maroc occupe la classe très avancé, 33 parmi 170 pays classés en ordre décroissant, avec un écart type de plus de 4, équivalant d'un pourcentage de prélèvement qui dépasse 80%.

1.2 Classement selon le potentiel et la demande

1.2.1 Classement selon les ressources renouvelables

Tableau 2 : Ressources en eau renouvelables par pays²⁹

SN	Pays	Ressources en eau renouvelables totales (km ³)	Date d'Information
100	Bosnie-Herzégovine	37,5	2011
101	Lettonie	35,45	2011
102	Mongolie	34,8	2011
103	Bhoutan	34,68	2011
104	Niger	33,65	2011
105	Slovénie	31,87	2011
106	Guinée-Bissau	31	2011
107	Maroc	30,7	2011
108	Kenya	29	2011
109	Fidji	28,55	2011
110	Bénin	26,39	2011
111	Guinée équatoriale	26	2011
112	El Salvador	25,23	2011
113	Lituanie	24,9	2011

NB : Le tableau complet sera joint en annexes.

Les statistiques présentées dans le tableau intégral, montre que parmi les 171 pays concernés par l'étude les pays du sud notamment l'Afrique et le Moyen Orient connaît un manque de ressources renouvelables en eau douce. En effet la majorité de ses pays occupe des classements très faibles plus de 100. Le

²⁹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_pays_par_ressources_totales_en_eau_renouvelable
29/06/2023 18h00

Maroc ne fait l'exception, il occupe la classe 107 avec de 31 km³. Alors que l'Espagne la plus proche occupe la classe 62 avec plus de 111 km³.

Si ces statistiques réalisés en 2011 présente un signe non positif, aujourd'hui, avec la sécession des années de sécheresse, la situation est pire.

1.2.2 Classement selon la proportion de l'eau douce par habitant

Figure 2 : Ressource en eau douce en m³/ habitant³⁰

La figure montre qu'une part importante des pays du monde ont moins de 3000 m³/hab.

Si ces données, collectés en 1998 montre un déséquilibre en répartition des ressources en eau douce, la situation aujourd'hui est pire que ça.

Par exemple pour le cas du Maroc, la figure 3 montre que la proportion des marocains en eau naturelle a évolué négativement de 2560 m³/hab en 1960 à

³⁰ <https://www.activeau.fr/repartition-eau-monde.htm> 01/06/2023 19h30

606 m³/hab en actuellement, sachant que la figure est extraite de l'exposée de Mr Nizard BARAKAH Ministre de l'Équipement et de transport du 30/05/2023.

Figure 3 : Evolution de la proportion des marocains en eau naturelle³¹

Le Maroc se trouve donc, selon la classification de l’OMS, (chapitre I paragraphe 2.2.2), dans une situation de **Rareté de l’Eau**.

Il faut noter aussi, selon Activ^{eau}, qu’il y a un déséquilibre considérable dans la distribution des ressources en eau douce entre les pays du monde, par exemple :

- 9 pays se partagent 60 % des réserves mondiales d’eau.
- 80 pays souffrent de pénuries ponctuelles.
- 28 pays souffrent de pénuries régulières.
- 1,5 milliards d’habitants n’ont pas accès à l’eau potable.

³¹ Exposé du Ministre de l'équipement Mr Nizard BARAKAH le 30 Mai 2023 (Traduit par G.T)

- 2 milliards d'habitants sont privés d'installations sanitaires.
- 1,6 million d'enfants meurent chaque année de diarrhée, due principalement à la mauvaise qualité de l'eau et au manque d'assainissement.

2. Evaluation de la situation du Maroc

2.1 Evaluation du Potentiel en eau

2.1.1 Evaluation des précipitations

Figure 4 : Evolution de la moyenne annuelle des précipitations nationales (mm)³²

On constate une irrégularité des précipitations dans le Maroc avec une tendance à la baisse constatée.

³² [ABHOR](#)

2.1.2 Evaluation des apports

Figure 5 : Evolution de la moyenne anuelle des apports hydrologiques nationale durant la période 1945 -2022 (MM de m3)³³

--- Capacité totale des barrage.

--- Moyenne des apports (Période 1945-2022) : 18.1 MM m3

--- Moyenne des apports (: 1945-1980) : 22.1 MM m3. --- Moyenne des apports (: 1945-1980) : 14.6 MM m3

On constate que l'évolution des apports hydrologique est marquée par l'irrégularité et que l'augmentation sous forme d'escalier qui marque l'alure en noir et grâce à la réalisation régulière d'nfrastructure de collecte (Barrage), et non à une augmentation des précipétations

³³ ABHOR

2.2 Evaluation de la demande

2.2.1 Le besoin en eau pour agriculture

Les besoins en eau pour irrigation dépendent de la régularité des précipitations et de la qualité du sol, notamment sa capacité à absorber et restituer l'eau. D'où certains pays peuvent faire leur agriculture, avec une croissance normale de la végétation, sans besoin en irrigation pendant toute l'année³⁴.

Pour le cas du Maroc Le besoin en eau d'irrigation est de 5 823 km³/an. Avec un Le ratio 53%, et un prélèvement d'eau pour l'irrigation de 11 010 km³/an et une pression sur les ressources de 37,97%³⁵.

2.2.2 Demande en eau Potable

Aujourd'hui avec l'augmentation de la population, le taux d'urbanisation et le développement du niveau de vie une forte augmentation de la demande en eau potable a été constaté.

³⁴ <https://www.agrimaroc.ma/besoins-eau-irrigation/#:~:text=Les%20besoins%20en%20eau%20d%27irrigation%20du%20Maroc%20en%20km%203,est%20de%2037%2C97%25>. (Consulté le 05/07/2023 21h00).

³⁵ <https://www.agrimaroc.ma/besoins-eau-irrigation/#:~:text=Les%20besoins%20en%20eau%20d%27irrigation%20du%20Maroc%20en%20km%203,est%20de%2037%2C97%25>. (Consulté le 05/07/2023 21h00)

Section II impacts sociaux-économiques du stress hydrique

1. Les causes du stress hydrique

1.1 Les causes climatiques

1.1.1 Les changements climatiques

On appelle les changements climatique l'ensemble des perturbations climatiques, qui peuvent soit augmenter la température moyenne de terre, soit diminuer le taux moyen des précipitations, ou causer une baisse des ressources en eaux³⁶. Ces perturbations peuvent se présenter sous forme de sécheresses, canicules, inondations. Le lien entre le changement climatique et le stress hydrique peut être établi à travers les extrêmes climatiques tels que sécheresses, orages violents, inondations etc. L'impact sur les ressources en eau, peut toucher la quantité, la variabilité, la période, la forme et l'intensité des précipitations...etc. (ADAMS & PECK, 2008).³⁷

Il s'agit donc de toutes les perturbations climatiques, qui peuvent se présenter sous forme d'extrêmes climatique, sécheresse, inondations, canicule..., qui peut aggraver la situation du stress hydrique.

1.1.2 L'évaporation

L'évaporation de l'eau peut, dans certains pays très chauds, provoquer la situation du stress hydrique.

³⁶ <https://www.hellocarbo.com/blog/communaute/changement-climatique-definition/>

³⁷ [Note sur le changement climatique et la gestion des ressources en eau en Afrique : Repenser l'usage et l'amélioration des services éco-systémiques d'eau Cyriaque-Rufin NGUIMALET¹, Gil MAHE², Alain LARAQUE³, Didier ORANGE⁴ & Boris Modeste YAKOUBOU¹](#)

Par exemple au Maroc le taux d'évaporation présente 84,30% de l'ensemble des précipitations. Ce qui aggrave la situation du stress hydrique au Maroc.

Figure 6 : cycle de l'eau au Maroc³⁸

³⁸ Exposé du Ministre de l'équipement Mr Nizard BARAKAH le 30 Mai 2023 (Traduit par G.T)

1.2 Les causes anthropiques

On va distinguer deux grandes catégories :

D'abord on va parler des causes liées à la population elle-même. Ensuite on va parler des causes liées aux activités quotidiennes.

1.2.1 Les causes liées à la population

1.2.1.1 Augmentation de la population mondiale

L'ONU estime la population mondiale à 8 milliards en 2022, il s'agit d'une augmentation de presque deux Milliards par rapport à l'année 2000 estimée à 6,1 Milliards habitants.

Il s'agit alors d'une augmentation exponentielle de population mondiale, ou comme il a décrit T. Malthus dans sa loi de population que la population augmente suivant une suite géométrique alors que les ressources augmentent selon une suite arithmétique.

Pire que ça, les ressources en eau connaissent une tendance à la baisse.

1.2.1.2 Changement des modes de consommation de l'eau

Il y a un changement des modes de consommation, de cette matière essentiellement liés à l'amélioration du niveau de vie, piscine lavage de voiture, ...etc. ce qui conduisant parfois au gaspillage de l'eau

D'où une pression sur les ressources en eaux.

1.2.1.3 Gaspillage lié au consumérisme

Figure 7 : Quelques manifestations du gaspillage lié au consumérisme³⁹.

Environ 1,3 milliard de tonnes de produits alimentaires sont gaspillées chaque année dans le monde. Au Maroc, selon le rapport mondial publié le 4 mars par le Programme des Nations unies pour l'environnement, chaque adulte jette environ 91 kilogrammes de nourriture à la poubelle chaque année⁴⁰.

Cela signifie qu'une part importante d'alimentation qui a nécessité une quantité importante de l'eau pour sa production, trouve son chemin vers la poubelle. Ce qui est en contradiction avec le comportement rationnel qui doit caractériser le consommateur.

³⁹ <https://ihata.ma/post/292014> (Consulté le 30/06/2023 21h00).

⁴⁰ <https://ihata.ma/post/292014/> (Consulté le 30/06/2023 21h00).

Le Problème de ce gaspillage n'arrête pas ici. La décomposition des alimentations jetés génère des odeurs, de la pollution et des gaz à effet de serre. Ce qui contribue au réchauffement climatique et aggrave la situation du stress hydrique, ce qui met la situation dans un cercle vicieux.

1.2.2 Les causes liées aux activités quotidiennes

a. Agriculture intensive (irrigation des cultures)

Par exemple au Maroc l'utilisation des techniques traditionnelles d'irrigation représente encore une part importante, environ 53% de la superficie totale irriguée.⁴¹

b. La déforestation

Malgré que la sécheresse et les incendies peuvent contribuer de leur part, on trouve une part importante de ce phénomène, revient directement au activités humaines, tel l'élevage, les lotissement, l'utilisations du bois pour le chauffage, et les activités industrielles, ...etc.

c. La pollution

La pollution elle-même contribue d'énormément à la dégradation de la qualité des eaux ce qui exerce une pression sur le potentiel exploitable en eau. Notamment les rejets industriels et les eaux usées, sont classés parmi les premières matières polluante de l'eau.

⁴¹ <https://medias24.com/2023/05/10/tout-savoir-sur-leau-agricole-un-entretien-avec-ahmed-el-bouari-directeur-de-lirrigation-et-de-lamenagement-de-lespace-agricole/>

d. Le réchauffement climatique

Causé principalement par l'émission de gaz à effet de serre, sous l'effet de la croissance des activités économiques, agriculture (notamment l'élevage) ou industrielles, ou des moyens de transport.

2. Impact sociaux-économiques du stress hydrique

2.1 Impact sur l'approvisionnement en eau potable

2.1.1 Impact sur le potentiel exploitable en eau potable

Le stress hydrique est sans a un impact significatif sur le potentiel exploitable en eau douce, et ce en réduisant le potentiel des ressources. Cet impact peut se présenter comme suit :

- La baisse des précipitation et l'augmentation du taux d'évaporation, qui marque le contexte du stress hydrique, réduisent la quantité totale disponible en eau. Ce qui peut limiter, la dotation en eau pour irrigation, et l'AEP, comme il peut influencer, la production d'énergie hydro-électrique, ainsi que quelques industries basées sur l'eau.
- La baisse des précipitations engendre une baisse des cours d'eau et des nappes phréatique, comme elle peut causer une baisse et même une rupture de débits des rivières ce qui menace la biodiversité aquatique.
- La baisse dudit potentiel peut menacer aussi l'écran végétal et causer la désertification. D'où une augmentation de la température et une aggravation de la situation du stress hydrique. Il s'agit donc d'un autre cercle vicieux.

2.1.2 Impact sur la qualité de l'eau

La surexploitation des nappes d'eau souterraines et des eaux superficielles entraîne un appauvrissement des ressources avec une dégradation notable de la qualité de l'eau, liée à :

- La pollution de l'eau par des matières organiques,
- L'apparition d'espèces végétales et animales invasives venant perturber l'écosystème aquatique (eutrophisation)⁴², comme le cas du barrage Sidi Mohamed Bnou ABDELLAH dans les années quatre-vingt dis ce qui changé le goût et l'odeurs de l'eau potable, mais heureusement avec les efforts de l'ONEP la qualité des eaux a été rétablie.
- Des intrusions d'eaux salines dans les cours d'eau et rivières d'eau douce.
- L'épuisement de la nappe peut causer la concentration des minéraux.

2.2 Impact sur l'activité économique et la paix

2.2.1 Impact sur l'activité économique

On ne peut pas penser qu'il y a une activité humaine qui peut être exercé sans existence de l'eau. Dans ce sens l'activité économiques ne peut faire l'exception.

On va citer dans cette partie quelques exemples des activités économique qui sont influencer directement par ce phénomène.

⁴² <https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/quest-ce-que-le-stress-hydrique-comment-y-repondre/> le 30/05/2023 00h00

- L'agriculture présente le premier secteur économique dépendant de l'eau. Toute insuffisance d'eau pendant le cycle de croissance d'une culture influence négativement la productivité agricole, d'où une baisse du PIB et dans le pire des cas une menace de la sécurité alimentaire.
- La majorité des industries, l'eau présente une part importante dans son cycle de production. Elle peut entrer elle-même dans la production comme matière première, comme le cas de quelques industrie agro-alimentaire, comme elle peut entrer dans quelque phase de production, par exemple le nettoyage de la laine avant de la transformer en tissu. L'eau peut aussi exploiter comme force motrice, notamment pour faire tourner les turbines pour produire l'énergies électrique ou mécanique.
- Le secteur de tourisme peut lui même être influencer par le stress hydrique. Les piscines et les stations balnéaires présentent aujourd'hui une part indispensable de l'offre touristique, d'où chaque restriction sur la part de l'eau affectée à ces activités peut baisser la part du tourisme dans le PIB, sans oublier l'impact sur l'offre d'emploi.

2.2.2 Impact sur la paix

Plus il y a rareté des ressources en eaux plus de nouveaux conflits se déclenchent, le cas du conflit de **l'Égypte et l'Éthiopie** concernant le barrage de **La Renaissance**.

CONCLUSION

Le stress hydrique touche la majorité des régions dans le monde avec différents degrés. En effet l'étude de ses impacts socio-économiques montre une influence négative sur tous les domaines de vie. Cette influence touche également l'activité économiques du même degré que la stabilité géopolitique.

III PARTIE EMPIRIQUE

Vers un modèle économétrique du stress hydrique

Cas de la ville de Zaouit Echeikh

INTRODUCTION

Ce projet de fin d'étude est réalisé en collaboration étroite avec la direction provinciale de Béni Mellal et le centre Zaouit Echeikh de l'ONEE- BO- et la direction régionale de Béni Mellal de l'ABHOR dans le cadre de deux visites recommandés par mon encadrant Mr HAMDI Fekkak.

Dans ce chapitre on va mettre le point sur les différents outils adoptés pour la réalisation de cette étude empirique qui étudie le cas de la ville de Zaouit Echeikh.

Le présent chapitre est lui-même divisé en deux sections, la première donne une présentation de la méthodologie adoptée et dans la deuxième on trouve la présentation de la zone d'étude.

Section I : Présentation de la méthodologie

1. La collecte de données

Cette étude se fonde sur deux types de données :

- a. Des données basées sur sondage ou enquête partielle.
- b. Et de données basées sur des statistiques de mesures prises par l'ABHOR et l'ONEE-BO-.

La collecte de ces deux types de données adoptées, nécessite deux différentes méthodes :

1.1 L'acquisition des statistiques chez les services compétents

Les deux visites recommandées par mon Professeur Encadrant m'ont permis d'avoir différentes statistiques de mesures, prise par l'**ABHOR** et l'**ONEE-BO-**, concernant la température, les précipitations, les réserves du Barrage Ahmed ELHANSALI et les mesures de débits des deux sources qui alimentent la ville de Zaouit Echeikh en eau potable. Et ce, sous forme de données longitudinales temporelles et des données concernant la productions et la consommations de l'eau potable dans la ville de Zaouit Echeikh, d'un échantillon qui représente environ 90% de la population totale d'une taille de plus de huit mille abonnés, étudiés sur **douze** mois ce qui représente environ **cent mille** observations.

Avec une comparaison de la consommation totale sur une période de dix ans.

1.2 Le questionnaire

Le questionnaire représente un outil de collecte de données pour enquête. C'est un méthode d'échantillonnage non probabiliste basée sur la volonté des interrogés, dont la taille de l'échantillon dépend du nombre de personne qui ont exprimé sa volonté.

2. Traitement de données

Le traitement des données va se baser sur, des méthodes statistiques, avec lesquelles et à partir des données collectées on va essayer d'élaborer des modèles économétriques, sous forme de modèles de régression simple qui seront confrontés par la suite avec les résultats obtenus à partir du questionnaire et des données constatées.

2.1 Définition de la méthode de régression linéaire simple

La régression linéaire simple est une méthode statistique qui permet d'examiner la relation entre une variable dépendante (dans notre cas, le stress hydrique) et une variable indépendante (la température, l'évolution de population, la demande en eau, ...etc.). Cette méthode suppose une relation linéaire entre les variables, ce qui nous permet d'estimer les coefficients de régression et de mesurer l'impact de la variable indépendante sur la variable dépendante.

2.2 Présentation des modèles économétriques

Dans cette étude on va essayer d'adopter deux modèles de régression simple :

- Le premier modèle estime l'effet climatique sur, notamment l'évolution des précipitations, sur le stress hydrique.
- Alors que le deuxième estime l'effet anthropique, principalement l'évolution de la population, sur le stress hydrique.

On considère les variables suivantes :

- **S.H** le stress hydrique, comme variable endogène des deux modèles.
- **P** l'évolution des précipitations, comme variable exogène du premier modèle.
- **Hab** l'évolution de la population, comme variable exogène du deuxième modèle.

Section II : Présentation de la zone d'étude

1. Présentation de la ville de Zaouit Echeikh

1.1 Présentation générale de la ville

La ville de Zaouit Echeikh est située à 70 Km au Nord de la ville de Beni Mellal, elle compte 25388 habitants en année « 2014 ».

La ville est alimenté en eau potable de deux source Bougndaz et Ouar Nfaa à travers de 100 km de conduite.

Elle doté d'un réseau d'assainissement d'environ 77,500 km de longueur qui assure la collecte d'environ 600 000 m³ des eaux usées par an. Ces eaux usées passent avant son rejet au milieu naturel, (Oued Om Errabii), par une épuration dans une STEP de type **Lagunage Naturel** et d'un débit nominal de 1350 m³ par jour (Figure 9).

Elle est équipée d'un barrage principale Ahmed EL HANSALI situé sur le cours de Oued Om Errabii, avec une capacité de stockage de 740.00 Mm³ pour AEPI, Irrigation, Energie.

En fin 2022 la ville compte selon les statistiques de l'ONEE-BO- environ 8452 abonnés en eau potable, sachant que chaque abonné représente une famille, et une population estimée à 27111 hab.

1.2 L'activité économique de la ville

L'activité économique principale l'agriculture, notamment les olives, et le pâturage. Avec l'adoption des techniques d'irrigation en majorité traditionnelle, d'où une pression sur les ressources en eau.

Il est à signaler qu'on plus de la pression sur les ressources en eau suit à ladite activité de la ville, et notamment pendant la période de trituration des huiles d'olives, les rejets clandestins de la margine, un liquide résidu de l'opération de trituration, perturbe le fonctionnement de la STEP, qui rejette vers Oued Om Errabii, d'où une dégradation de la qualité des eaux ce qui représente une diminution du potentiel exploitable en eau, ce qui provoque une augmentation du stress hydrique.

Figure 8 : STEP Zouit Echeikh⁴³

⁴³ Google Maps

2. Le potentiel de la ville en eau douce

La ville de Zaouit Echeikh se dispose de plusieurs ressources en eau. Ces ressources peuvent être divisées en deux catégories Les ressources :

- Des ressources naturelles, sous formes de sources alimenté par la nappe phréatique de la ville. Ces sources alimentent la ville en eau potable et le reste de l'eau est utilisé en activités agricoles.
- Un ouvrage de collecte présenté par le grand barrage de **Ahmed EL HANSALI**. Alimente principalement les villes de Tadla, Bejjaad, Oued Zem, et Khouribga. Et le reste des eaux et utilisées en activités agricoles dans les régions de la ville.

2.1 Les sources naturelles de la ville

La ville de Zaouit Echeikh est entourée par environ 40 sources dont 6 sont d'écoulement continu pendant toute l'année.

Dans l'absence de données sur les débits moyens, sauf les deux sources de Bougandaz et Ouar N'faa, on peut les citer comme suit :

Bougandaz, Ouar N'faa, Tamda, Bou Edilit, Abacha, et Igli.

2.2 Barrage Ahmed EL HANSALI

Figure 9 : Barrage Ahmed EL HANSALI

Le barrage Ahmed EL HANSALI est un barrage en enrochements à masque amont en béton permettant de créer une retenue de 740 millions de mètres cubes, de régulariser 473 millions de mètres cubes et d'obtenir une chute variant entre 51 et 82m pour la production d'énergie électrique. Au barrage principal sont associées une digue de col et des ouvrages annexes.

Caractéristiques générales :

- Nom du barrage : Ahmed EL HANSALI
- Fonction : AEPI, Irrigation, Energie
- Puissance installée : 92 MW
- Production moyenne : 200 Gwh/an
- Situation : à mi-distance de la ville de Kasba Tadla et la ville de Khénifra
- Année de mise en service : 2001
- Cours d'eau : Oued Oum Er-Rbia

Caractéristiques principales :

I/ Hydrologie

- Superficie du bassin versant au niveau du barrage : 3 390 Km²
- Apport moyen annuel : 938 Mm³
- Débit moyen annuel : 29,7 m³/s
- Débit de la crue du projet : 3500 m³/s

II/ Retenue

- Cote de la retenue normale : 677,00 NGM
- Cote des plus hautes eaux : 681,50 NGM
- Surface de la retenue au niveau normal : 28 Km²
- Capacité à retenue normale : 740,00 Mm³
- Volume régularisé : 473 Mm³

CONCLUSION

La présentation de la méthodologie montre que deux types donnés sont adoptées dans cette étude. Il s'agit d'une enquête réalisée par un questionnaire en plus des statistiques de mesures prises par l'ONEE-BO- et l'ABHOR.

Le présent chapitre passe également par une carte identificatrice de la zone d'études, Zaouit Echeikh.

INTRODUCTION

Ce chapitre présente, dans ses deux sections, premièrement une analyse de l'évolutions des différents facteurs qui peut impacter l'état du stress hydrique analysant les différentes données collectées.

Et deuxièmement dans la deuxième section on va tirer les deux modèles économétriques, avec une analyse des résultats.

Section I : Présentation des données

1. Evolution des facteurs réduisant la gravité du stress hydrique

1.1 Evolution des précipitations et des apports hydrologiques

1.1.1 Les précipitations

On constate des fluctuations très graves pendant la période d'observations et même entre deux années successives, par exemple 800mm en 2003/2004 et environ 300 mm en 2004/2005.

On constate aussi qu'à partir de 2008/2009 une tendance à la baisse est clairement remarquée, une baisse fluctuante d'environ 1100 mm à moins de 200 en 2020/2021.

Figure 10 : Evolution des précipitations annuelles dans la ville de Zaouit Echeikh⁴⁴

1.1.2 Les apports hydrologiques et les réserves

Le fort lien entre les précipitations et les apports hydrologiques se voit clairement par la comparaison des deux figures 10 et 11 entre 2001 et 2021, les fortes précipitations de l'année 2009 explique les apports élevés pour cette année et les faibles précipitations en 2021 explique aussi la baisse des apports.

En constate aussi pour la figure 11 une tendance à la baisse même si la qualité d'ajustement est faible.

Une évaluation des réserves de barrage ELHANSALI à partir de 2010 montre que la tendance à la baisse est significative avec une qualité d'ajustement d'environ 0,80.

⁴⁴ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

On constate que les éléments qui constituent le potentiel en eau sont dégradés

Figure 11 : Les apports hydrologique du barrage ELHANSALI⁴⁵

⁴⁵ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

Figure 12 : Evolution des reserves de barage ELHANSALI⁴⁶

1.2 Evolution des débits moyen annuels des principales sources

1.2.1 Source Bougandaz

Figure 13 : Débit moyen annuel de la source Bougandaz

⁴⁶ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

1.2.2 Ouarnfaa

Figure 14 : Débit source Ouarnfaa⁴⁷

On constate que les mesures ne sont pas régulières, et ce notamment pour la source Bougandaz avec une grave fluctuation d'une année à autre. Ces fluctuations sont l'effet des fluctuations des précipitations.

⁴⁷ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

2. Les facteurs favorisant le stress hydrique

2.1 Les facteurs climatiques

2.1.1 Température Maximale

Figure 15; Evolutions des température Min dans la ville de Zaouit Echeikh.⁴⁸

2.1.2 Température Minimale

Figure 16 : Evolutions des température Min dans la ville de Zaouit Echeikh.⁴⁹

⁴⁸ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

⁴⁹ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

On constate que les fluctuations des deux températures sont de faible amplitude, elles sont centrées autour des deux droites de régression, avec une tendance à la hausse, même si elles sont de faible qualité d'ajustement.

La faible qualité d'ajustement ne présente pas une zone de confort, mais dans un contexte de S.H, une augmentation de la température dans une région, même d'un epsilon, peut se reflète sur la température globale de la planète, et elle doit déclencher une alarme.

2.2 Les facteurs anthropiques

2.2.1 Les facteurs liés à la population

A. Augmentation de la population

La population de Zaouit Echeik est estimée en fin 2022 à 27111 hab. Cette estimation est basée sur une comparaison de la population recensée en 2004, 22728⁵⁰, avec celle recensée en 2014, 25388⁵¹. Cette comparaison a démontré une évolution de la population suivant une suite géométrique de raison 1,011.

B. Développement du niveau de vie

L'enquête réalisée pendant ce travail montre quelque exemple du développement du niveau de vie, tel que la fréquence de douche de lave-linge...etc.

■ Présentation du questionnaire

^{50 49} Ministère de l'intérieur.

Figure 17 : répartition selon la conscience au stress hydrique

73% des interrogés sont conscient au stress hydrique

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 18 : Répartition selon la méthode de brossage des dents

65% des interrogés brossent leurs dents sous robinet et 35% des personnes brossent avec récipient.

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 19 : Répartition selon Quantité de l'eau utilisée pour brossage :

79% des interrogés utilisent moins d'un litre pour le brossage des dent ,17% utilisant entre 1 et 3 litres et 4 % utilisant entre 3 et 5 litres.

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 20 : Répartition selon la méthode d'ablution :

On constate que la majorité des interrogés 56% font l'ablution sous robinet alors que 44% le font avec récipient

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 21 : Répartition selon la quantité de l'eau utilisée pour l'ablution :

On constate que 21 % interrogés font l'ablution avec une consommation d'eau estime entre 2et 4 litres, 73 % des gens utilisant %moins de deux litres, 4% entre 3 Et 6 litres et 2% utilisant plus de 6 litres.

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 22 : Répartition selon la fréquence de douche :

On constate que 10% des interrogés se douchent plus de 6 fois par semaine ,36% entre 3 et 6 fois par semaine, 33% deux fois par semaine et 21 % le font une fois par semaine.

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 23 : Répartition selon la méthode de douche :

La majorité des interrogés 56% prendre leur douche sous jette de douche ,42% prendre la douche avec bassin (traditionnel), et 2% prendre sous robinet

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 24 : Répartition selon la quantité de l'eau utilisée pour la douche :

46% des interrogés utilisent entre 20 et 40 litres pour la douche, 37% utilisent entre 40 et 60 % litres, 15 % utilisent moins de 20 litres et en fin 2% utilisent Plus de 80 litres pour la douche.

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 25 : Répartition selon la fréquence de la vaisselle :

La fréquence de la vaisselle chez 45 % des interrogés est entre 1 et 2 fois par jour ,35% entre 2 et 3 fois par jours et 20 % plus de 3 fois par jour.

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 26 : Répartition selon le mode de vaisselle

75% des interrogés font la vaisselle sous robinet et 25 % utilisent un bassin traditionnel.

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 27 : Répartition selon la quantité de l'eau utilisée pour la vaisselle :

4% des interrogés utilisent plus de 20 litres pour la vaisselle, 08% utilisent entre 15 et 20 litres, 12% utilisent entre 10 et 15 litres, 46% entre 5 et 10 litres et 30% utilisent moins de 5 litres.

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 28 : répartition selon la fréquence de linge :

22% des interrogés font le linge plus de 3 fois par semaine, 44 % le font entre 2 et 3 fois par semaine et 34 % ont une fréquence d'une fois semaine.

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Figure 29 : Répartition selon le volume d'eau utilisé pour le linge :

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

20 % des interrogés utilisent entre 60 et 80 litre pour le linge, 34% utilisent entre 40 et 60 litres et 46% consomment moins de 40 litres pour le linge.

Figure 30 : Répartition selon la consommation moyenne mensuelle en m³ :

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

12% des interrogés consomment entre 13 et 20 m³ mensuellement, 45% consomment entre 7 et 12 m³ et 43% reste dans la première tranche avec une consommation inférieure ou égale à 6m³ par mois.

Figure 31 : Répartition selon le recyclage et la réutilisation de l'eau :

Source : réaliser par moi-même le 20/06/2023

Seules 39% des interrogés procèdent à un recyclage des eaux utilisées, alors que la majorité de 61% ne procède à aucun recyclage des eaux utilisées.

Quelques propositions tirées du questionnaire pour une meilleure optimisation de l'utilisation des eaux dans la vie quotidienne.

- La réutilisation de l'eau de la machine à laver comme source d'une autre activité (Toilette par exemple).
- L'eau avec laquelle on lave les mains peut être utilisée dans les toilettes.
- Réutiliser les eaux pour l'arrosage du jardin de la maison.
- Vous pouvez collecter l'eau utilisée dans le lavage des légumes pour le réutiliser en arrosage des plantes d'intérieur.

2.2.2 Les facteurs liés à l'utilisation de l'eau

A. Les prélèvements.

a. Les prélèvements pour les activités industrielles et l'AEP

Figure 32 : Prélèvement par ONEP et OCP⁵²

⁵² Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

On constate une augmentation des eaux prélevés pour les activités industrielle et l'AEP.

b. Les prélèvements pour l'irrigation

Figure 33 : Volume prélevé pour Irrigation⁵³

On constate une fluctuation du volume prélevé chaque année pour irrigation, avec une tendance à la baisse. Cette baisse ne présente pas en cas l'effet d'un développement des systèmes d'irrigation ou d'une rationalisation, mais il s'agit d'une restriction de l'ABHOR qui stipule que, pendant les période d'insuffisance, la priorité est à l'eau potable.

⁵³ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

B. La consommation en eau potable

Tableau 3 : Consommation mensuelle des Mois Janvier, Février, Mars 2022⁵⁴

Janvier 2022			Février 2022			Mars 2022		
Consom(1)	Effectif(2)	1*2	Consom(1)	Effectif(2)	1*2	Consom(1)	Effectif(2)	1*2
0	1553	0	0	1470	0	0	1617	0
1	746	746	1	646	646	1	715	715
2	677	1354	2	581	1162	2	707	1414
3	729	2187	3	587	1761	3	763	2289
4	701	2804	4	665	2660	4	798	3192
5	732	3660	5	667	3335	5	748	3740
6	661	3966	6	639	3834	6	664	3984
7	522	3654	7	560	3920	7	525	3675
8	378	3024	8	454	3632	8	417	3336
9	351	3159	9	391	3519	9	308	2772
10	286	2860	10	316	3160	10	266	2660
11	184	2024	11	248	2728	11	156	1716
12	118	1416	12	176	2112	12	92	1104
13	102	1326	13	148	1924	13	82	1066
14	78	1092	14	118	1652	14	54	756
15	49	735	15	100	1500	15	35	525
16	29	464	16	67	1072	16	34	544
17	28	476	17	53	901	17	18	306
18	26	468	18	28	504	18	11	198
19	16	304	19	28	532	19	17	323
20	18	360	20	26	520	20	7	140
21	8	168	21	15	315	21	7	147
22	14	308	22	19	418	22	6	132
23	5	115	23	12	276	23	8	184
24	2	48	24	7	168	24	4	96
25	4	100	25	5	125	25	1	25
26	4	104	26	7	182	26	2	52
27	6	162	27	5	135	27	5	135
28	2	56	28	2	56	28	4	112
29	2	58	30	3	90	29	2	58
30	3	90	31	2	62	30	2	60
31	2	62	32	2	64	31	1	31
32	2	64	33	2	66	33	1	33
33	1	33	34	1	34	34	1	34
34	2	68	35	5	175	41	1	41
37	4	148	36	2	72	50	1	50
39	2	78	37	2	74	62	1	62
41	1	41	41	1	41	65	1	65
43	1	43	42	1	42	69	1	69
48	1	48	47	1	47	529	1	529
51	1	51	49	1	49			
57	1	57	52	1	52			
63	1	63	55	2	110			
65	1	65	56	1	56			
70	1	70	58	2	116			
75	1	75	60	1	60			
97	1	97	63	1	63			
101	1	101	66	1	66			
103	1	103	68	1	68			

⁵⁴ Réalisé sur la base des données acquises de l'ONEE-BO-

Janvier 2022			Février 2022			Mars 2022		
Consom(1)	Effectif(2)	1*2	Consom(1)	Effectif(2)	1*2	Consom(1)	Effectif(2)	1*2
113	1	113	73	1	73			
219	1	219	151	1	151			
670	1	670	178	1	178			
			819	1	819			
Abonnés	8062	Consom	Abonnés	8077	Consom	Abonnés	8084	consomm
Moy	4,90659m ³	39557	Moy	5,61805m ³	45377	Moy	4,49901m ³	36370
Moy réelle	6.077m ³		Moy réelle	6,868m ³		Moy réelle	5,624 m ³	

Ce tableau présente l'effectif pour les différents niveaux de consommation pendant les trois mois de la première trimestre 2022.

La lecture du tableau montre par exemple que pour le mois de Janvier on a traité 8062 observation (abonnés) dont 1553, avec une consommation globale de l'échantillon d'ordre de 39557 m³ et une moyenne pondérée d'environ 4,90 m³.

On constate aussi que parmi les 8062 abonnés 1553 ont une consommation nulle. Ils sont considérés comme des abonnés inactifs. Il s'agit généralement d'une maison non habitée ou dans le pire des cas un compteur bloqué.

D'où la moyenne réelle de l'échantillon est :

$$39557 / (8062-1553) = 6.077 \text{ m}^3.$$

De la même façon, (voir dans l'annexes), on a traité les autres mois de l'année 2022, et on a tiré leurs moyennes réelles comme suit :

Tableau 4 : Moyennes réelles des de trimestres 2,3 et 4⁵⁵

Moy Réelle	Avril	6,733	Moy Réelle	Juillet	7,50	Moy Réelle	Octobre	7,921
Moy Réelle	Mai	9,241	Moy Réelle	Août	9,323	Moy Réelle	Novembre	7,993
Moy Réelle	Juin	6,742	Moy Réelle	Septembre	6,782	Moy Réelle	Décembre	5,701

⁵⁵ Réalisé sur la base des données acquises de l'ONEE-BO-

On constate la présence de l'effet saisonnier dans les moyennes réelles. Ce qui peut être expliqué par la forte demande sur l'eau pendant les périodes chaudes et la baisse pour les périodes froides.

Tableau 5: Suivi de la consommation annuelle⁵⁶

Année	Consomtion	Nbre Abon Moy	Consamtion annuel Moy	Consamtion mensuel Moy
2013	610419	7519	81,18353504	6,765294587
2014	625296	7648	81,75941423	6,813284519
2015	591311	7865	75,18258106	6,265215088
2016	610215	8011	76,17213831	6,347678192
2017	646734	8088	79,96216617	6,663513848
2018	604129	7770	77,75148005	6,479290004
2019	611382	7846	77,92276319	6,493563599
2020	651134	7894	82,4846719	6,873722659
2021	639982	8090	79,10778739	6,592315616
2022	615006	8221	74,80914731	6,234095609

Le suivi de la consommation annuelle entre 2013 et 2022 Montre que pour l'année 2022 la consommation mensuelle moyenne de la population total est de l'ordre de 6,23 m³.

Le calcul de moyenne mensuelle de l'échantillon étudié est de l'ordre 6,69, égale environ 1,07 fois la moyenne de la population. Ce qui signifie que l'échantillon est représentatif de la population au risque de 7%.

⁵⁶ Réalisé sur la base des données acquises de l'ONEE-BO-

Section II : Estimation du modèle et vérification des hypothèses

1. Estimation du modèle économétrique

1.1 Présentations des variables adoptées

1.1.1 Présentation de la variable endogène

La mesure du stress hydrique est basée sur le ratio de la demande en eau dans une région sur le potentiel exploitable dont elle dispose.

Dans notre cas nous allons baser sur le ratio entre les eaux prélevées, par l'ONEE-BO- et l'OCP, et les réserves en eau du Barrage ELHANSALI.

Tableau 6 : Evolution du stress hydrique⁵⁷

Années	Volume prélevé	Réserves du barrage ELHANSALI	Stress hydrique
2013-2014	7,7	578,6	0,013251839
2014-2015	31,0	300,0	0,103392746
2015-2016	37,2	570,2	0,065188147
2016-2017	34,6	413,7	0,083558654
2017-2018	34,7	338,9	0,102285175
2018-2019	45,0	338,3	0,13307367
2019-2020	52,4	245,5	0,213284967
2020-2021	55,7	92,9	0,599371056
2021-2022	52,5	103,1	0,509365521

On constate une évolution critique à la hausse du stress hydrique, dans la ville de Zaouit Echeikh, durant la période de l'étude. On constate une augmentation de moins de 1,5% en 2013-2014 à environ 51% en 2021/2022.

⁵⁷ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

1.1.2 Présentation des variables exogènes

On va adopter deux variable exogène, les fluctuations des précipitations et l'évolution de la population et vérifier, pour chacune de ces variable, leur effet sur le stress hydrique.

Tableau 7 : Evolution précipitations⁵⁸

Années	Précipitations
2013-2014	568,100037
2014-2015	769,80011
2015-2016	391,600037
2016-2017	760,900024
2017-2018	561,5
2018-2019	508,499969
2019-2020	440,300018
2020-2021	441,500031
2021-2022	188

Tableau 8 : Evolution de la population⁵⁹

Années	Population
2013-2014	25388
2014-2015	25667
2015-2016	25950
2016-2017	26235
2017-2018	26524
2018-2019	26816
2019-2020	27111
2020-2021	27410
2021-2022	27712

1.2 Estimation des Modèles

1.2.1 Estimation du modèle1

Dans ce modèle1 on va estimer le stress hydrique en fonction des précipitations.

⁵⁸ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

⁵⁹ Estimé sur la base des recensements de 2004 et 2014

Tableau 9 : Evolution des précipitations et du stress hydrique⁶⁰

Années	Précipitations	Stress hydrique
2013-2014	568,100037	0,013251839
2014-2015	769,80011	0,103392746
2015-2016	391,600037	0,065188147
2016-2017	760,900024	0,083558654
2017-2018	561,5	0,102285175
2018-2019	508,499969	0,13307367
2019-2020	440,300018	0,213284967
2020-2021	441,500031	0,599371056
2021-2022	188	0,509365521

A partir du tableau on estime l'effet des précipitations sur le stress hydrique.

Figure 34 : Effet des précipitations sure le stress hydrique⁶¹

L'effet de l'évolution des précipitations sur le stress hydrique est donc estimé par une équation, de coefficient directeur négatif, sous la forme suivante :

$Y_1 = -0,0007X_1 + 0,5581$ avec une qualité d'ajustement faible **$R^2 = 0,3645$** .

⁶⁰ Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

⁶¹ Réalisée sur la bases des données déjà présentées avec Microsoft Excel

1.2.2 Estimation du modèle2

Dans ce modèle2 et à partir du tableau suivant, on va estimer l'effet des précipitations sur le stress hydrique comme montre la figure.

Tableau 10 : Evolution de la population et du stress hydrique⁶²

Années	Population	Stress hydrique
2013-2014	25388	0,013251839
2014-2015	25667	0,103392746
2015-2016	25950	0,065188147
2016-2017	26235	0,083558654
2017-2018	26524	0,102285175
2018-2019	26816	0,13307367
2019-2020	27111	0,213284967
2020-2021	27410	0,599371056
2021-2022	27712	0,509365521

Figure 35 effet de l'évolution de la population sur le stress hydrique⁶³

L'effet de la population sur le stress hydrique est donc estimé par l'équation suivante : $Y_2 = 0,0002X_2 - 5,6429$ avec une qualité d'ajustement acceptée d'ordre de $R^2 = 0,7116$.

⁶² Réalisée sur la base des données acquises de l'ABHOR

⁶³ Réalisée, sur la bases des données déjà présentées, avec Microsoft Excel

2. Vérification des hypothèses

2.1 Rappel des hypothèses

Au début de ce travail on a essayé de comprendre les facteurs qui peuvent influencer le phénomène du stress hydrique.

Pour cela on pose les hypothèses suivantes :

2.1.1 Hypothèse 1

Il est fort probable que, la bonne gestion de l'eau présente un facteur clé pour la maîtrise des effets du S.H.

2.1.2 Hypothèse 2

Il est fort probable que, les changements climatiques conduisent à aggraver la situation du stress hydrique.

2.1.3 Hypothèse 3

Il est fort probable que, le facteur anthropique peut lui même influencer la situation du stress hydrique.

Avant d'achever ce travail, la vérification de ces hypothèses représente l'objectif ultime.

2.2 Vérification des hypothèses

2.2.1 Hypothèse 1

A partir du tableau N°1 on a calculé l'écart type de l'échantillon pour le mois de janvier qui apparait très grands plus de 102m^3 . Ce qui présente la valeur de la moyenne, 4,9 multiplier par 21. D'où les observations sont dispersées autour de la moyenne.

Si tous les abonnés actifs ont rationalisé leurs consommations, de telle façon que toutes les consommations tendent vers la moyenne. On peut alors économiser une quantité d'eau qui s'élève à 7620 m³ pour le mois de janvier.

Nombre d'abonnés inactifs (1553) * la moyenne (4,90) = 7620 m³. Ce qui favorise le potentiel de la ville en eau.

D'où la bonne gestion de l'eau peut alléger la situation du stress hydrique. Ce qui vérifie l'**Hypothèse 1**.

2.2.2 Hypothèse 2

L'étude du modèle $Y_1 = -0,0007X_1 + 0,5581$ et même avec un faible coefficient de détermination $R^2=0,3645$, on trouve pour un ddl1=1 et ddl2=7, la $F_{\text{Statistique}} = 4,0149$ que le modèle est globalement significatif au si on augmente la tolérance à 10%, $F=3,59 < F_{\text{Statistique}}$. Cela vérifie la relation négative entre les fluctuations des précipitations et le stress hydrique.

On peut conclure donc la vérification de l'**Hypothèse 2**.

2.2.3 Hypothèse 3

L'étude du modèle $Y_2 = 0,0002X_2 - 5,6429$ montre que pour les mêmes ddl1=1 et ddl2=7, avec un $R^2=0,7116$, $F_{\text{Statistique}} = 17,2718$. Ce qui montre que le modèle est globalement significatif même au risque de 0,01 où $F=12,20 < F_{\text{Statistique}}$. Ce qui vérifie la relation supposée entre l'évolution de la population et le stress hydrique.

On peut conclure donc la pertinence de l'**Hypothèse 3**.

Ces résultats tirés de ces méthodes statistiques viennent en coïncidence avec les résultats obtenus par le questionnaire.

CONCLUSION

Cette partie empirique a permis de vérifier toutes les hypothèses sur lesquelles se fonde ce travail. Alors la bonne gestion des ressources en eau permet de réduire les effets néfastes du stress hydrique, les changements climatiques aggrave la situation et les facteurs anthropiques sont tributaire de notre conscience.

IV CONCLUSION GENERALE

Le stress hydrique représente une menace mondiale, et la maîtrise de ses effets néfastes devient un défi.

En effet, l'analyse des différentes interactions, de ce fléau montre une relation étroite les changements climatiques et la croissance économique et anthropique, et comment on peut contribuer grâce à des comportements modérés, en utilisation de l'eau, à alléger le degré de gravité.

L'étude des cas de la ville de Zaouit Eckeikh a permis de vérifier les hypothèses abordées au débit, ce qui conclut, en plus de l'effet climatique, le rôle du facteur anthropique.

Il s'agit donc d'une menace générale et la contribution de les parties, que ce soit gouvernements ou individus est indispensable.

Chacun doit contribuer selon sa position, et les solutions doivent être trouver est exercées par tous.

Dans ce sens le Maroc a mis en œuvre plusieurs politique, tel que

- La politique des barrages
- La liaison entre bassins, comme le cas de Sabou et Bouregrag.
- La réalisation des stations de dessalement...etc.

En plus de tout ça il faut instaurer un politique de Zéro goutte vers l'océan. Et ce à travers des bassins de retenu sous forme de grand barrage installer juste avant les embouchures des fleuves ce qui permet de réserver le surplus en période de pluviale, et le pomper vers les bassins en amont en période de manque.

Cette technique est inspirée des techniques de gestion des inondations et des techniques de génération de l'énergie de l'électricité le cas du station Afourrar.

C'est une technique non seulement moins coûteuse, mais elle permet un écoulement régulier. Ce qui permet une oxygénation permanente des eaux sous l'effet du contact permanent avec l'air, d'où la conservation de leur qualité et la protection des écosystèmes.

Le rôle des individus est indispensable, d'où leur sensibilisation est de la même degré d'importance.

En plus des médias les mosquées présentent aussi un partenaire stratégique, pour la sensibilisation et l'incitation des gens à l'adoption des meilleures habitudes de gestion de l'eau.

Enfin on ne peut pas dire que ce travail a entouré tous le problème. En effet la diversité des facteurs qui l'influence, le manque d'information et des mesures régulières en plus du problème de temps. Tous ces facteurs nous ont incité à faire au moins une base sur laquelle se fonderont d'autres études.

V ANNEXES

Lettre de Recommandation

Je soussigne, M. HAMDY Fekkak, Enseignant-chercheur en sciences économiques et gestion à la Faculté d'Economie et de Gestion de Béni-Mellal, Université Sultan Moulay Slimane de Béni-Mellal, certifie que :

Nom	Prénom	N° apogée	CIN
ELKHLYFY	ABDELLATIF	20010932	BJ297967

Inscrit en 3^{ème} année à la FEG-BM au titre de l'année 2022/2023, est un étudiant sérieux, travaillant et motivé. De même il a fait preuve de grande capacité de communication et d'intégration.

Pour ces qualités, nous recommandons l'étudiant à visiter l'Agence de Bassins Hydrauliques de Béni Mellal – Khénifra, pour avoir des informations afin de compléter à bien son mémoire de fin d'étude.

La présente recommandation est délivrée à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Béni Mellal, le : 10/06/2023

M. HAMDY Fekkak

كلية الاقتصاد والتدبير بني ملال، امغيلة، ص، ب: 502 ر.ب: 23000، بني ملال

☎: 05 23 48 24 03 ☎ : 05 23 48 24 03

Volume AEPI prélevé à partir du Barrage Ait Messaoud en Mm³
AEP Bejaad + Oued Zem + Khouribga + OCP
ONEP TADLA

Années	Total
2013-2014	7,7
2014-2015	31,0
2015-2016	37,2
2016-2017	34,6
2017-2018	34,7
2018-2019	45,0
2019-2020	52,4
2020-2021	55,7
2021-2022	52,5
2022-2023	26,2

Apport Ahmed El Hansali
en Mm³

Années	Total
2001-2002	481,7
2002-2003	621,1
2003-2004	796,3
2004-2005	390,0
2005-2006	663,6
2006-2007	351,2
2007-2008	283,1
2008-2009	1.218,1
2009-2010	1.964,2
2010-2011	892,4
2011-2012	621,2
2012-2013	1.218,2
2013-2014	599,1
2014-2015	887,1
2015-2016	413,5
2016-2017	609,0
2017-2018	857,5
2018-2019	639,3
2019-2020	374,9
2020-2021	411,0
2021-2022	289,4

VI LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	: Classement des pays selon le stress hydrique de référence	34
Tableau 2	: Ressources en eau renouvelables par pays	36
Tableau 3	: Consommation mensuelle des Mois Janvier, Février et Mars 2022	73
Tableau 4	: Moyennes réelles des de trimestres 2,3 et 4	74
Tableau 5	: Suivi de la consommation annuelle	75
Tableau 6	: Evolution du stress hydrique	76
Tableau 7	: Evolution précipitations	77
Tableau 8	: Evolution de la population	77
Tableau 9	: Evolution des précipitations et du stress hydrique	78
Tableau 10	: Evolution de la population et du stress hydrique	79

VII LISTE DES FIGURES

Figure 1	: Classement selon le ratio de la demande sur le potentiel en eau.....	33
Figure 2	: Ressource en eau douce en m ³ / habitant	37
Figure 3	: Evolution de la proportion des marocains en eau naturelle.....	38
Figure 4	: Evolution de la moyenne anuelle des précipitations nationales (mm)	39
Figure 5	: Evolution de la moyenne anuelle des apports hydrologiques nationale.....	40
Figure 6	: cycle de l'eau au Maroc	43
Figure 7	: Quelques manifestations du gaspillage lié au consumérisme	45
Figure 8	: STEP Zouit Echeikh.....	55
Figure 9	: Barrage Ahmed EL HANSALI	57
Figure 10	: Evolution des précipétations annuelles dans la ville de Zaouit Echeikh.....	60
Figure 11	: Les apports hydrologique du barrage ELHANSALI.....	61
Figure 12	: Evolution des reserves de barage ELHANSALI	62
Figure 13	: Débit moyen annuel de la source Bougandaz.....	62
Figure 14	: Débit source Ouarnfaa	63
Figure 15	: Evolutions des température Min dans la ville de Zaouit Echeikh.....	64
Figure 16	: Evolutions des température Min dans la ville de Zaouit Echeikh.....	64
Figure 17	: répartition selon la conscience au stress hydrique	66
Figure 18	: Répartition selon la méthode de brossage des dents	66
Figure 19	: Répartition selon Quantité de l'eau utilisée pour le brossage.....	66

Figure 20	: Répartition selon la méthode d'ablution	67
Figure 21	: Répartition selon la quantité de l'eau utilisée pour l'ablution	67
Figure 22	: Répartition selon la fréquence de douche	67
Figure 23	: Répartition selon la méthode de douche	68
Figure 24	: Répartition selon la quantité de l'eau utilisée pour la douche	68
Figure 25	: Répartition selon la fréquence de la vaisselle.....	68
Figure 26	: Répartition selon le mode de vaisselle	69
Figure 27	: Répartition selon la quantité de l'eau utilisée pour la vaisselle	69
Figure 28	: répartition selon la fréquence de linge	69
Figure 29	: Répartition selon le volume d'eau utilisé pour le linge	70
Figure 30	: Répartition selon la consommation moyenne mensuelle en m³.....	70
Figure 31	: Répartition selon le recyclage et la réutilisation de l'eau	70
Figure 32	: Prélèvement par ONEP et OCP	71
Figure 33	: Volume prélevé pour Irrigation	72
Figure 34	: Effet des précipitations sure le stress hydrique	78
Figure 35	: effet de l'évolution de la population sur le stress hydrique	79

VIII BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Adam Smith, 1776, La Richesse Des Nations, ECOSSE, Glasgow, 320 P

Articles

A.Y. Hoekstra et M.M. Mekonnen, 12 février 2016 « Four billion people facing severe water scarcity », advances.sciencemag, American Association for the Advancement of Science.

Cyriaque-Rufin NGUIMALET¹, Gil MAHE², Alain LARAQUE³, Didier ORANGE⁴ & Boris Modeste YAKOUBOU¹, Note sur le changement climatique et la gestion des ressources en eau en Afrique : Repenser l'usage et l'amélioration des services écosystémiques d'eau

F Gassert, P Reig, T Luo, A Maddocks, 2013, A weighted aggregation of spatially distinct hydrological indicators.

Gestion intégrées des ressources en eau p89

Thèses

Fekkak HAMDJ, 23 Juillet 2020, vers une modélisation théorique et mathématique de l'économie islamique, Thèse de Doctorat en **Sciences économiques**, Université HASSAN I, Settat.

Marianne Milano, le 13 novembre 2012, changements globaux en méditerranée : impacts sur le stress hydrique et la capacité à satisfaire les demandes en eau, Thèse de Doctorat en **Eaux Continentales & Sociétés**, Université de Montpellier 2

Mémoires

Gouicem Nessorine lundi 27 juin 2022, Effet de stress hydrique sur la croissance et la production de la culture de tomate sous abri en système aquaponique, Mémoire de Master en **Hydro-pédologie**, Université Mohamed Khider de Biskra.

Tounsi Saliha, Boulahia Hanane et Rouabhia Faiza, 2020, Approche bibliographique de l'effet du stress hydrique sur la réaction oxydative chez les céréales « l'Orge », Mémoire de Master en **Sciences Agronomiques**, Université 8 Mai 1945 Guelma

Rapports

Méditerranée, Les perspectives du Plan Bleu sur l'environnement et le développement, Dirigé par Guillaume Benoit et Aline Comeau, Préface de Lucien Chabason, Éditions de l'aube/ Plan bleu

Discours Royaux

Discours Royal de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en COP 21 à paris le 30/11/2015.

Exposés

Exposé du Ministre de l'équipement Mr Nizard BARAKAH le 30 Mai 2023

Web bibliographie

<https://al3omk.com/291715.html>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_pays_par_ressources_totales_en_eau_renouvelable

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_hydrique_\(écologie\).](https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_hydrique_(écologie))

<https://glossaire.eauetbiodiversite.fr/concept/déficit-hydrique>

<https://ihata.ma/post/292014>

[https://laquotidienne.ma/article/developpement_durable/detresse-hydrique-maroc.](https://laquotidienne.ma/article/developpement_durable/detresse-hydrique-maroc)

<https://medias24.com/2023/05/10/tout-savoir-sur-leau-agricole-un-entretien-avec-ahmed-el-bouari-directeur-de-lirrigation-et-de-lamenagement-de-lespace-agricole/>

<https://quran4all.net/ar/translate/3/30>

https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_A3F0B04A7609.P001/REF.pdf

<https://www.activeau.fr/repartition-eau-monde.htm>

[https://www.agrimaroc.ma/besoins-eau-](https://www.agrimaroc.ma/besoins-eau-irrigation/#:~:text=Les%20besoins%20en%20eau%20d%27irrigation%20du%20Maroc%20en%20km3,est%20de%2037%2C97%25)

[irrigation/#:~:text=Les%20besoins%20en%20eau%20d%27irrigation%20du%20Maroc%20en%20km3,est%20de%2037%2C97%25.](https://www.agrimaroc.ma/besoins-eau-irrigation/#:~:text=Les%20besoins%20en%20eau%20d%27irrigation%20du%20Maroc%20en%20km3,est%20de%2037%2C97%25)

<https://www.aquaportail.com/definition-5435-secheresse.html>

<https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2017-2-page-49.htm>

<https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/quest-ce-que-le-stress-hydrique-comment-y-repondre/>

<https://www.hellocarbo.com/blog/communaute/changement-climatique-definition/>

[https://www.joelpro-educ.com/s/biens-economiques-2nde-stt-cours.](https://www.joelpro-educ.com/s/biens-economiques-2nde-stt-cours)

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hydrique/40764>

[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stress/74848.](https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stress/74848)

<https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/bien/26802>

https://www.persee.fr/doc/ecmed_0153-8756_1989_num_15_3_1643#ecmed_0153-8756_1989_num_15_3_T1_0096_0000

<https://www.wri.org/data/water-stress-country>

TABLE DES MATIERES

DEDICACES.....	I
REMERCIEMENTS	II
LISTE DES ABREVIATIONS.....	III
RESUME.....	IV
ABSTRACT.....	V
SOMMAIRE	VI
I INTRODUCTION GENERALE	9
II PARTIE THEORIQUE	14
CHAPITRE I : NOTIONS ET GENERALITE	15
INTRODUCTION.....	15
Section I : classification économique de l'eau dans un contexte de stress hydrique	15
1. L'eau en aspect économique	15
1.1 L'eau comme bien économique dans un contexte de stress hydrique	15
1.1.1 Définition.....	15
1.1.2 Caractéristiques	16
1.2 L'eau et notion de la valeur	16
1.2.1 L'eau et paradoxe de la valeur	16
1.2.2 L'eau et la création de valeur ajouté	18
A. Les coûts à effet limité immédiatement.....	18
B. Les coûts à effet générateur d'autres coûts.....	18
2. L'eau comme richesse à protéger et répartir équitablement	19
2.1 L'équité dans l'espace	19
2.1.1 L'équité entre régions.....	19
2.1.2 L'équité entre secteurs	20
2.2 Equité dans le temps.....	20
2.2.1 L'infrastructure de collecte de l'eau	20
2.2.2 La bonne gouvernance en gestion de l'eau	21
Section II : Aperçu sur le stress hydrique.....	22
1. Stress hydrique : généralités et classifications.....	22
1.1 Terminologie.....	22
1.1.1 Définition.....	22

A.	En botanique	23
B.	En écologie	24
1.1.2	Termes en relation avec le stress hydrique	24
1.2	Revue de littérature	25
1.2.1	Les revues contemporaines.....	25
1.2.2	Prévention du stress hydrique dans la culture islamique.....	26
2.	Classification du stress hydrique	28
2.1	Classification selon la saison sèche	28
2.1.1	Classification selon l'intensité	28
2.1.2	Classification selon la durée	29
2.2	Classification selon la part d'eau naturelle par habitant	30
2.2.1	Stress hydrique	30
2.2.2	Pénurie d'eau	30
2.2.3	Rareté de l'eau	30
	CONCLUSION.....	31
CHAPITRE II : ETAT DES LIEUX ET IMPACTS SOCIAUX-ECONOMIQUES DU STRESS HYDRIQUE.....		32
	INTRODUCTION.....	32
Section I : Etat des lieux du stress hydrique		32
1.	Classement des pays concernés par le stress hydrique	32
1.1	Classement mondial selon la gravité du stress hydrique	33
1.1.1	Classement selon le ratio de la demande sur le potentiel en eau	33
1.1.2	Classement selon l'écart par rapport au pays de référence	33
1.2	Classement selon le potentiel et la demande	36
1.2.1	Classement selon les ressources renouvelables	36
1.2.2	Classement selon la proportion de l'eau douce par habitant	37
2.	Evaluation de la situation du Maroc	39
2.1	Evaluation du Potentiel en eau	39
2.1.1	Evaluation des précipitations	39
2.1.2	Evaluation des apports	40
2.2	Evaluation de la demande	41
2.2.1	Le besoin en eau pour agriculture	41
2.2.2	Demande en eau Potable.....	41
Section II impacts sociaux-économiques du stress hydrique.....		42

1. Les causes du stress hydrique.....	42
1.1 Les causes climatiques.....	42
1.1.1 Les changements climatiques.....	42
1.1.2 L'évaporation.....	42
1.2 Les causes anthropiques.....	44
1.2.1 Les causes liées à la population.....	44
1.2.1.1 Augmentation de la population mondiale.....	44
1.2.1.2 Changement des modes de consommation de l'eau.....	44
1.2.1.3 Gaspillage lié au consumérisme.....	45
1.2.2 Les causes liées aux activités quotidiennes.....	46
a. Agriculture intensive (irrigation des cultures).....	46
b. La déforestation.....	46
c. La pollution.....	46
d. Le réchauffement climatique.....	47
2. Impact sociaux-économiques du stress hydrique	47
2.1 Impact sur l'approvisionnement en eau potable	47
2.1.1 Impact sur le potentiel exploitable en eau potable	47
2.1.2 Impact sur la qualité de l'eau	48
2.2 Impact sur l'activité économique et la paix	48
2.2.1 Impact sur l'activité économique	48
2.2.2 Impact sur la paix	49
CONCLUSION.....	49
III PARTIE EMPIRIQUE.....	50
Chapitre I Préparation des outils de travail.....	51
INTRODUCTION.....	51
Section I : Présentation de la méthodologie	51
1. La collecte de données.....	51
1.1 L'acquisition des statistiques chez les services compétents.....	52
1.2 Le questionnaire	52
2. Traitement de données.....	52
2.1 Définition de la méthode de régression linéaire simple	53
2.2 Présentation des modèles économétriques.....	53
Section II : Présentation de la zone d'étude.....	54

1. Présentation de la ville de Zaouit Echeikh.....	54
1.1 Présentation générale de la ville.....	54
1.2 L'activité économique de la ville	54
2. Le potentiel de la ville en eau douce.....	56
2.1 Les sources naturelles de la ville	56
2.2 Barrage Ahmed EL HANSALI.....	57
CONCLUSION.....	58
Chapitre II : Présentation des données et analyse des résultats	59
INTRODUCTION.....	59
Section I : Présentation des données.....	59
1. Evolution des facteurs réduisant la gravité du stress hydrique	59
1.1 Evolution des précipitations et des apports hydrologiques	59
1.1.1 Les précipitations	59
1.1.2 Les apports hydrologiques et les réserves.....	60
1.2 Evolution des débits moyens annuels des principales sources	62
1.2.1 Source Bougandaz.....	62
1.2.2 Ouar Nfaa.....	63
2. Les facteurs favorisant le stress hydrique	64
2.1 Les facteurs climatiques	64
2.1.1 Température Maximale	64
2.1.2 Température Minimale.....	64
2.2 Les facteurs anthropiques	65
2.2.1 Les facteurs liés à la population	65
A. Augmentation de la population.....	65
B. Développement du niveau de vie	65
2.2.2 Les facteurs liés à l'utilisation de l'eau	71
A. Les prélèvements.	71
a. Les prélèvements pour les activités industrielles et l'AEP	71
b. Les prélèvements pour l'irrigation.....	72
B. La consommation en eau potable.....	73
Section II : Estimation du modèle et vérification des hypothèses	76
1. Estimation du modèle économétrique.....	76
1.1 Présentations des variables adoptées	76

1.1.1	Présentation de la variable endogène.....	76
1.1.2	Présentation des variables exogènes.....	77
1.2	Estimation des Modèles.....	77
1.2.1	Estimation du modèle1.....	77
1.2.2	Estimation du modèle2.....	79
2.	Vérification des hypothèses	80
2.1	Rappel des hypothèses.....	80
2.1.1	Hypothèse 1.....	80
2.1.2	Hypothèse 2	80
2.1.3	Hypothèse 3	80
2.2	Vérification des hypothèses.....	80
2.2.1	Hypothèse 1	80
2.2.2	Hypothèse 2	81
2.2.3	Hypothèse 3.....	82
	CONCLUSION.....	82
IV	CONCLUSION GENERALE	84
V	ANNEXES.....	86
VI	LISTE DES TABLEAUX.....	90
VII	LISTE DES FIGURES.....	91
VIII	BIBLIOGRAPHIE	93